

TECHNICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

*кандидат технических наук, директор ООО «БЕЛРОСАКВА»,
Республика Беларусь, г. Минск.*

Завалей А. П.

<https://orcid.org/0000-0002-6565-5927>

*главный технолог СООО «Ароматик»,
Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск*

Сапач А. Н.

*инженер-химик ООО «БЕЛРОСАКВА»,
Республика Беларусь, г. Минск*

INFLUENCE OF MODERN PROCESSING TECHNOLOGIES ON THE EFFECTIVENESS OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN FOOD PRODUCTS

Burak L.,

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

*candidate of technical sciences, director of BELROSAKVA LLC,
Republic of Belarus, Minsk.*

Zavalei A.,

<https://orcid.org/0000-0002-6565-5927>

*Chief technologist JLLC "Aromatik",
Republic of Belarus, Minsk region, Dzherzhinsk*

Sapach A.

*Chemical engineer LLC "BELROSAKVA",
Republic of Belarus, Minsk*

Аннотация

В современных процессах производства пищевых продуктов используется нетермическая или оптимизированная термическая обработка пищевых продуктов, направленная на предотвращение потерь питательных веществ, сохранение биологически активных соединений и обеспечение безопасности пищевых продуктов. Цель статьи – обзор научных исследований результатов воздействия современных методов обработки к штаммам пробиотических бактерий и пробиотическим, пребиотическим и постбиотическим пищевым продуктам. В обзор включены статьи, опубликованные на английском языке за период 2010–2022 гг. В процессе научного поиска были использованы базы данных Scopus, Web of Science, PubMed и Elsevier. Результаты научных исследований показали, что применение новых технологий в процессе производства пробиотических продуктов способствует увеличению выживаемости пробиотиков и повышению их эффективности, возможности оптимизировать процесс ферментации, сохранению необходимых соединений, такие как бактериоцины, олигосахариды, пептиды, фенольные соединения, флавоноиды, а также улучшать биологическую активность и органолептические показатели. Использование современных методов обработки пребиотических продуктов не приводит к деградации пребиотиков и способствует повышению концентрации биологически активных соединений, лимонной и аскорбиновой кислот, антоцианов, полифенолов, флавоноидов, антиоксидантной активности и ингибированию ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), α -амилазы и α -глюкозидазы. Кроме того, современные методы обработки можно использовать для получения постбиотических продуктов с улучшенными оздоровительными свойствами по сравнению с традиционной термической обработкой. Представленный научный обзор может быть использован для проведения дальнейших научных исследований и предприятиями пищевой промышленности в выборе оптимальных способов обработки в процессе производства продукции

Abstract

Modern food production processes use non-thermal or thermally optimized food processing to prevent nutrient loss, preserve bioactive compounds, and ensure food safety. The purpose of the article is to review scientific studies of the effects of modern processing methods on probiotic bacterial strains and probiotic, prebiotic and postbiotic food products. The review included articles published in English during the period 2010–2022. During the scientific search, the Scopus, Web of Science, PubMed and Elsevier databases were used. The results of scientific research have shown that the use of new technologies in the production process of probiotic products helps to increase the survival rate of probiotics and increase their effectiveness, the ability to optimize the fermentation

process, preserve essential compounds such as bacteriocin, oligosaccharides, peptides, phenolic compounds, flavonoids, and improve biological activity and organoleptic characteristics. The use of modern methods of processing prebiotic products does not lead to degradation of prebiotics and helps to increase the concentration of biologically active compounds, citric and ascorbic acids, anthocyanins, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity and inhibition of angiotensin-converting enzyme (ACE), α -amylase and α -glucosidase. In addition, modern processing methods can be used to produce postbiotic products with improved health properties compared to traditional thermal processing. The presented scientific review can be used for further scientific research and by food industry enterprises in choosing the optimal processing methods during the production process

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, постбиотики, пищевые продукты, обработка, ферментация, ультразвук, высокое давление, импульсный свет, холодная плазма, омический нагрев.

Keywords: probiotics, prebiotics, postbiotics, food products, processing, fermentation, ultrasound, high pressure, pulsed light, cold plasma, ohmic heating.

1. Введение

Информация об использовании натуральных продуктов, отсутствию химических консервантов и использования современных технологий переработки, позволяющих максимально сохранять пищевую ценность продукта, свежий вкус и аромат привлекает потребителей и определяет их покупательскую способность. Отличительной особенностью последнего десятилетия является растущий спрос на пищевые продукты с минимальной обработкой, с низко калорийными и с содержанием функциональных ингредиентов. Данная тенденция связана в основном с изменением пищевых привычек потребителей в поисках продуктов с высокой пищевой ценностью и низкой калорийностью. Таким образом, потребители предпочитают употреблять продукты, способствующие снижению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и рак [1-2]. Помимо основного источника питания функциональные продукты известны как продукты, которые благотворно влияют на здоровье, физическое и психическое благополучие. Пробиотики и пребиотики являются одними из наиболее изученных функциональных компонентов, в исследованиях с участием людей с ожирением [3-5]. «Пробиотики определяются как живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяина» [6]. В то же время пребиотики являются субстратами, в основном используемыми микроорганизмами-хозяевами, которые оказывают лечебное действие [7]. Таким образом, пищевые продукты, содержащие оба функциональных ингредиента являются синбиотическими продуктами, обладающими большей эффективностью, главным образом, для деятельности кишечника по сравнению с использованием только пробиотиков или пребиотиков. Пищевые продукты, содержащие данные ингредиенты широко представлены в торговой сети, поскольку на них есть спрос со стороны покупателей [8-9]. Еще одним способом обеспечения организма функциональными продуктами питания является использование продуктов содержащих парaproбиотики и постбиотики. [10-12]. Парaproбиотики представляют собой инактивированные или нежизнеспособные микробные клетки, тогда как постбиотики представляют собой побочные продукты метаболизма, секретлируемые живыми бактериями или высвобождаемые после их лизиса. Постбиотики дают

хозяину физиологические преимущества, обеспечивая дополнительную биологическую активность (антиканцерогенные, противовоспалительные, антиоксидантные свойства, фитохимические вещества и другие) и снижают риск многих опасных для жизни заболеваний [13].

Научные данные должны подтверждать функциональную активность продуктов, что в дальнейшем позволяет утверждать о их пользе для здоровья. С этой целью было проведено множество анализов *in vitro* и *in vivo* в зависимости от конкретных правил, установленных на законодательном уровне каждой страны [14]. Так например, касательно пробиотиков тесты *in vitro*, такие как, адгезия к слизистой оболочке клеток кишечника и эпителиальным клеткам, действие гидролиза желчных солей, кислотоустойчивость, гидрофобность клеточной мембраны, аутоагрегация, коагрегация и антимикробная активность обеспечивают способность пробиотиков достигать органа-мишени и проявлять адекватную активность [15]. Кроме того, тесты *in vivo* гарантируют, что преимущества пробиотических, пребиотических и постбиотических продуктов *in vitro* подтверждаются в организме хозяина, таком как животные или люди [16]. Это необходимо для подтверждения биологической активности конкретного функционального пищевого продукта, поскольку функциональные ингредиенты сами по себе могут вести себя иначе, чем при добавлении в пищевой продукт.

Несмотря на преимущества функциональные продукты имеют и недостатки, которые связаны с органолептическими показателями, и как следствие приемлемостью со стороны потребителей. Кроме того, тепловая обработка, обычно применяемая к пищевым продуктам, может также изменить органолептические показатели и снизить содержание биологически активных соединений в пищевых продуктах [17]. Для решения данных проблем научное сообщество находится в постоянном поиске новых способов обработки и современных технологий, с целью максимального удовлетворения запросов потребителей продуктов питания [18-20].

Современные новые технологии представляют собой методы обработки пищевых продуктов, в которых используется нетермическая или оптимизированная термическая обработка пищевых продуктов, направленная на предотвращение потерь питательных веществ, сохранение биологически

активных соединений во время обработки и хранения и обеспечение безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время известно о многих новых технологиях, которые были исследованы в процессе обработки пищевых продуктов, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать их практическую жизнеспособность и эффективность [21]. Наиболее изученные современные технологии обработки пищевых продуктов включают ультразвук высокой интенсивности, высокое гидростатическое давление, импульсное электрическое поле, технологию импульсного света, технологию сверхкритического диоксида углерода, технологию холодной плазмы, омический нагрев и микроволновую обработку [20-28]. Результаты многих научных экспериментов показали, что новые технологии обработки способствуют созданию пищевых продуктов с улучшенной функциональной активностью. Исследования, демонстрирующие эти результаты, были проведены с использованием ультразвука [29], высокого давления [30], импульсного электрического поля [31], импульсного света [32], холодной плазмы [33], омического нагрева [34] и технологии сверхкритического диоксида углерода [35]. Таким образом, в данном обзоре представлен анализ результатов современных научных исследований о новых технологиях, применяемых к штаммам пробиотических бактерий и пробиотическим, пребиотическим и постбиотическим пищевым продуктам.

2. Объекты и методы

Объектами данного анализа являются научные исследования зарубежных авторов о новых технологиях, применяемых к штаммам пробиотических бактерий и пробиотическим, пребиотическим и постбиотическим пищевым продуктам. Поиск литературных источников осуществлялся в базах данных Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of Science, а также выполнили обзор научных журналов по тематике исследования. При отборе публикаций для обзора приоритет отдавали высокоцитируемым источникам. Были просмотрены списки литературы отобранных статей для выявления дополнительных релевантных источников информации. В качестве временных рамок для обзора научных публикаций был принят период 2010–2022 гг. Более ранние научные статьи изучали только при отсутствии новых публикаций по конкретным аспектам исследуемой темы

3. Пробиотики, пребиотики и постбиотики

Пробиотики можно доставлять с пищей или лекарствами/нутрицевтиками в капсулах. Пробиотики, добавляемые в пищу, должны сохраняться при прохождении через желудочно-кишечный тракт в достаточных количествах, чтобы заселить толстую кишку и обеспечить эффективное воздействие на организм [6]. Результатов исследования положительного воздействия пробиотиков на организм человека достаточно много. Это такие, например, как, снижение риска диабета, сердечно-сосуди-

стых заболеваний, болезни Крона, язвенного колита, желудочно-кишечные расстройства, урогенитальные заболевания, заболевания печени и различные виды рака. Кроме того, они могут улучшать непереносимость лактозы, облегчить протекание процесса различных вирусных инфекций, аллергии, благотворно воздействовать на иммунную систему, здоровье полости рта и так далее [36-48].

Одним из основных критериев отбора потенциальных пробиотиков является их адгезия к эпителиальным клеткам и клеткам слизистой оболочки кишечника. Это предотвращает подвижность пробиотиков в кишечнике и обеспечивает временную колонизацию, усиление иммуномодуляции и конкурентное исключение патогенных микроорганизмов. Кроме того, потенциальный пробиотик выбирают на основе внутренних факторов, таких как действие гидролиза солей желчных кислот, кислотоустойчивость, гидрофобность клеточной мембраны, аутоагрегация, коагрегация и противомикробная активность. Помимо этого, с ростом и отбором бактериального штамма также связаны внешние характеристики: время, температура и pH конкретной пищи во время ферментации и хранения, а также активность воды [49].

Потенциальная оценка пробиотиков включает оценку *in vitro* для проверки устойчивости пробиотиков к желудочному соку и кишечным ферментам. Кроме того, переносимость пробиотиков в продукте во время пищеварения имеет решающее значение для выбора наиболее подходящей пищевой матрицы, способствующей выживанию пробиотиков, преодолевая желудочно-кишечные барьеры, и эффективности при колонизации кишечника [50].

Проведена оценка нескольких способов защиты пробиотиков в процессе пищеварения, таких как совместное введение пребиотиков, инкапсуляция и выбор подходящих пищевых матриц. Оптимальная концентрация пробиотиков в пище составляет не менее $6-7 \log$ КОЕ/г, а ежедневное потребление для улучшения здоровья составляет приблизительно $8-9 \log$ КОЕ/г. Эти концентрации являются оптимальными, чтобы компенсировать возможные потери в пищеварительном тракте, а добавление пребиотика к пищевому продукту может уменьшить потери пробиотиков в желудочно-кишечном пищеварении [51].

Наиболее известными видами, используемыми в качестве пробиотиков для потребления человеком являются группа *Lactobacilli* вместе с *Bifidobacterium*, а также другие виды, такие как *Bacillus* могут представлять штаммы с пробиотическими свойствами [52-53].

Молочные продукты являются наиболее популярным средством доставки пробиотиков в организм человека из-за быстрой адаптации этих микроорганизмов к молочной матрице и в целом наибольшего признания потребителем [54-55]. Тем не менее, другие виды пищевых продуктов, такие как хлебобулочные изделия, шоколад, макаронные изделия, злаковые батончики, мясо, фрукты и рыба, также могут эффективно доставлять пробиотики [56].

Многие соединения могут быть отнесены к категории пребиотиков. В большинстве исследований используются неперевариваемые углеводы, такие как фруктоолигосахариды (ФОС), инулин, галактоолигосахариды (ГОС), маннанолигосахариды (МОС) и ксилоолигосахариды (КСОС). Однако другие соединения также могут проявлять пребиотические свойства, такие как олигосахариды грудного молока (ОГМ), конъюгированная линолевая кислота (КЛК), полифенольные соединения и полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) [7]. Для большинства пребиотиков требуется доза выше 3 г в день, чтобы обеспечить пользу для здоровья, однако оптимальная доза может варьироваться в зависимости от связанных с этим метаболических процессов и микробной экосистемы [7].

В настоящее время начали использовать термины «парапробиотик» и «постбиотик», подразумевающие, что жизнеспособность бактерий крайне необходима для обеспечения пользы пробиотиков для здоровья хозяина. Тем не менее мертвые клетки и метаболиты, синтезированные в пищевой матрице, также могут принести пользу потребителям [57]. Кроме того, биологически активные соединения, такие как антиоксидантные и антимикробные пептиды, некоторые жирные кислоты, органические кислоты, комплексные агенты и экзополисахариды также полезны для здоровья человека [58-61]. Хотя эти определения были установлены, в последних публикациях эти термины объединены в один. Таким образом, постбиотики можно определить как неживые бактериальные продукты или продукты метаболизма, продуцируемых пищевыми микроорганизмами во время роста в пищевом матриксе или ферментации в сложной микробной культуре (известной как бесклеточный супернатант), которые приносят пользу здоровью хозяина [62]. Кроме того, для характеристики постбиотических продуктов необходима такая информация, как виды микроорганизмов, процедура инактивации и доказательство безопасности и пользы для здоровья [63].

С точки зрения безопасности пищевых продуктов во многих исследованиях бесклеточный супернатант рассматривался как постбиотик. Исследования показали, что в условиях *in vitro* постбиотики проявляют множество антимикробных свойств против порчи патогенных микроорганизмов в сыре, мясе и рыбе, овощах, хлебе и фруктовых соках [64-69]. Эти особенности представляют большой интерес для пищевой промышленности, а также для использования постбиотиков в качестве потенциальных антибиопленочных агентов [70].

Постбиотики влияют на метаболизм и состав кишечной микрофлоры. Изучено использование природных и синтетических источников постбиотиков в профилактике и терапии онкологических заболеваний. Более того, их использование является дополнительным методом борьбы с раком, будучи эффективным при использовании в качестве постбиотических бесклеточных супернатантов, бутирата, молочной кислоты, сероводорода и β -глюканов [71].

4. Современные методы обработки и консервирования

Многие новые методы могут быть использованы для преодоления ограничений традиционных термических процессов, обеспечивая при этом безопасные, здоровые продукты с минимальной обработкой. Кроме того, по сравнению с традиционными методами консервирования новые технологии имеют многие преимущества, такие как меньшая энергоёмкость и экологичность процесса. Учитывая это, новые технологии вызывают интерес у научного сообщества с целью детального изучения воздействия современных способов обработки и у производителей продуктов питания, с целью внедрения и замены традиционных методов обработки. В зависимости от параметров обработки современные технологии могут быть классифицированы как термические или нетермические.

4.1. Ультразвуковая технология

Звуковые волны выше порога слышимости человека ($> 16-20$ кГц) являются ультразвуковыми волнами. Ультразвук можно разделить на два разных вида, основанных на различии частотных диапазонов: ультразвук низкой (УЗНИ) и высокой интенсивности (УЗВИ). Ультразвук низкой интенсивности характеризуется частотами выше 100 кГц и интенсивностью ниже 1 Вт/см^2 [72]. Напротив, УЗВИ характеризуется частотами от 20 до 500 кГц и интенсивностью выше 1 Вт/см^2 [20]. Распространение звуковых волн при низких интенсивностях и амплитудах воздействия индуцирует акустический поток. Напротив, высокие интенсивности и амплитуды приводят к локальному давлению ниже давления паров жидкости, что способствует постоянному росту пузырьков газа в среде. Пузырьки жидкости колеблются и увеличиваются в размерах, когда они больше не могут поглощать достаточно энергии, вызывая схлопывание пузырьков, известное как кавитация, что приводит к механическим, химическим и тепловым эффектам. Кавитация и связанные с ней явления являются основным видом воздействия УЗВИ в пищевой промышленности.

Обработка пищевых продуктов ультразвуком может применяться воздействием непосредственно на продукт (ультразвуковой зонд), который характеризуется прямым рассеянием акустической энергии от преобразователя (устройства формирования ультразвуковых волн) на образец. Эта система имеет рупор в преобразователе, который усиливает сигнал и отправляет его на образец. Также ультразвук может применяться косвенно к продукту (ультразвуковая ванна), который характеризуется косвенным рассеиванием акустической энергии от преобразователя к образцу с использованием связующей жидкости, как правило обычно воды [20].

Ультразвук может изменять структуру соединений в пище, расщеплять частицы, ускорять массоперенос или повреждать стенки и цитоплазматическую мембрану, приводя к разрушению и вытеканию клеток из-за поверхностного трения. При низких уровнях сонопорации (временные поры или полости) ультразвук может способствовать увеличению роста микробов, поскольку повышенная

проницаемость клеточной мембраны обеспечивает более высокий перенос субстрата, эффективное удаление клеточных побочных продуктов и ускоряет поступление питательных веществ и кислорода к микроорганизмам. Однако более высокие уровни сонопорации могут привести к утечке клеточного материала из-за чередования и нарушения липидного двойного слоя клеточной мембраны с последующей гибелью клеток. Таким образом, когда пробиотики добавляются перед обработкой ультразвуком, параметры процесса должны быть оптимизированы для достижения желаемого уровня проницаемости клеток, но без гибели клеток.

4.2. Обработка под высоким давлением

Наиболее перспективной новой нетермической технологией является обработка под высоким давлением (НРР), позволяющая перейти от лабораторных исследований к широко распространённому промышленному использованию [73]. Эта технология была первоначально изобретена в Японии и все чаще используется в пищевой промышленности с тех пор, как в 1990 году был разработан первый промышленный продукт переработки НРР [21].

НРР — нетермический метод консервирования и стерилизации пищевых продуктов с использованием воды в качестве среды для передачи высокого давления на продукт, что приводит к инаktivации определенных ферментов и микроорганизмов, таких как дрожжи, плесень, грамположительные и грамотрицательные бактерии [74-76]. Кроме того, действие НРР способствует увеличению срока годности, необратимости денатурации белка, поэтому данный метод применим для всех видов твердых и жидких пищевых продуктов [21]. Однако эффективность микробной инаktivации с помощью НРР зависит от пищевой матрицы, устойчивости микроорганизма, давления, температуры и времени выдержки при обработке НРР [76]. Для оборудования НРР необходимы следующие системы: теплообмен, создание давления и давления выдержки, измерение температуры, камера обработки, система управления технологическим процессом.

В основе НРР лежат два основных принципа: принцип Ле Шателье (пищевая химия и микробиология) и изостатический принцип (закон Паскаля) (физические свойства пищевых продуктов). Принцип Ле Шателье заключается в том, что, если изменить условия к системе, находящейся в равновесии, система попытается противодействовать этому изменению и восстановить равновесие. Кроме того, изостатический принцип гласит, что давление передается мгновенно и равномерно по всему образцу без градиентов давления, так что размер и геометрия продукта не имеют значения. Обычно обработку НРР для пищевых продуктов проводят при 200–600 МПа при комнатной температуре с коротким временем цикла менее 5 мин. [73].

Химические свойства, особенно ковалентная связь молекул, остаются неизменными, тогда как вторичная, третичная или четвертичная структура белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов мо-

жет быть нарушена. Таким образом, НРР способствует сохранению параметров качества, поскольку более мелкие органические молекулы, отвечающие за цвет, вкус и питательные вещества, имеют преимущественно или исключительно ковалентные связи, на которые НРР практически не влияет [75].

НРР можно использовать для гомогенизации пробиотических клеток или пробиотических продуктов при сублетальном давлении 50 МПа, что является оптимальным способом повышения жизнеспособности определенных групп бактерий, устойчивости к желудочно-кишечным барьерам, а также улучшения гидрофобности и аутоагрегации клеточных мембран [77].

4.3. Импульсное электрическое поле

Импульсное электрическое поле (PEF) — это новая нетепловая технология, в которой используются короткие импульсы сильных электрических полей небольшой продолжительности (от микро до миллисекунд). Интенсивность может варьироваться от 0,1 до 1 кВ / см, применяемая для обратимой пермеабилитации для индукции стресса в растительных клетках. Для необратимой пермеабилитации тканей растений и животных используется диапазон 0,5–3 кВ/см., а диапазон 15–40 кВ/см применяется для необратимой пермеабилитации микробных клеток. PEF проходит через весь продукт, помещенный между электродами внутри камеры [78].

Технология PEF может привести к летальному повреждению клеток или вызвать сублетальный стресс за счет временной пермеабилитации клеточных мембран и электрофоретического перемещения реактивных частиц между клеточными компартментами. Например, необратимые условия электропорации (умеренная или очень высокая напряженность поля) использовались для инаktivации микроорганизмов в пищевых продуктах [79]. Факторы, влияющие на микробную инаktivацию при обработке PEF, зависят от: (1) технологических параметров оборудования, таких как напряженность электрического поля; (2) ширины и формы импульса; (3) температуры и времени экспозиции; (4) микробных факторов, таких как тип, размер, концентрация и стадия роста; и (5) внешних факторов, такие как pH, противомикробные препараты, ионные соединения, электропроводность и ионная сила [74,78].

При воздействии на продукты питания импульсами высокой интенсивности (15–40 кВ/см за мкс) может происходить ряд процессов, таких как резистивный нагрев, электролиз и разрушение клеточных мембран, что способствует инаktivации микроорганизмов. Повреждение, вызванное PEF на клеточной мембране, называется электропорацией, при которой в клетке развиваются поры, которые могут быть постоянной или временной пермеабилитацией мембраны, в зависимости от интенсивности и условий обработки, влияя на ее функционирование и приводя к гибели клетки. Механизм электропорации PEF успешно применяется для обработки и консервирования фруктовых соков, молока и других пищевых жидких продуктов.

Кроме того, его можно использовать в биопереработке, например, для увеличения выхода биологически активных соединений в пищевых продуктах [21]. Изменения в процессе путем использования шадящих параметров воздействия могут способствовать сохранению жизнедеятельности пробиотической культуры, добавленную перед обработкой PEF, и вызвать увеличение биоактивных соединений в пищевом продукте за счет обратимой пермеабилзации мембраны.

Технология PEF экономична, энергоэффективна и может быть легко внедрена в производственные линии, например, для производства различных фруктовых соков. Однако для широкого промышленного использования необходимы проведение дополнительных исследований.

4.4. Импульсный свет

Технология импульсного света основана на применении мощных импульсов электромагнитного излучения различной длины волны, в том числе инфракрасного (700–1000 нм), видимого света (400–700 нм) и ультрафиолетового (100–400 нм). Эти световые спектры (100–1000 нм) обычно имеют недостаточную проникающую способность из-за их низкой частоты и большой длины волны. Однако ультрафиолетовый (УФ) спектр имеет самую высокую скорость проникновения среди этих типов света, который чаще всего и используется для инактивации микробов. Вместе с тем, несмотря на некоторую более высокую способность УФ-излучения проникать в материалы, по-прежнему принято считать, что технология импульсного света действует на уровне поверхности пищевых продуктов и упаковочного материала.

Как правило, импульсный свет предполагает применение кратковременных световых импульсов с интенсивным широким спектром. Касательно механизма микробной инактивации следует отметить, что микробная ДНК поглощает УФ-свет, вызывая физико-химические изменения в своей структуре, а затем препятствуя репликации и транскрипции генов, что может приводить к гибели клеток [80]. Поэтому большинство исследований по применению импульсного света в пищевых продуктах связаны с консервированием пищевых продуктов и обеззараживанием упаковочных материалов.

4.5. Технология холодной плазмы

На сегодняшний день нетермическая обработка холодной плазмой (ХП) для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов является достаточно новой технологией. Плазма является четвертым состоянием вещества, и она может быть вызвана электрическим разрядом в газе при комнатной температуре и атмосферном давлении или пониженном давлении (вакуум). Этот ионизирующий газ состоит из свободных электронов, ионов и нейтральных частиц, а также реакционноспособных частиц (таких как супероксид, гидроксильные радикалы, оксид азота, озон и др.), находящихся в постоянном взаимодействии с достаточной электрической энергией, чтобы разорвать ковалентные связи и вызвать многочисленные химические реак-

ции. [81]. Общеизвестно, что соединения, продуцируемые ХП, играют решающую роль в микробной инактивации. Кроме того, в ходе исследований было установлено, что они взаимодействуют с компонентами пищи, такими как белки, липиды, вода, углеводы и фенольные соединения [21].

Существует три механизма, вызываемых плазмой и способствующих гибели клеток: травление реактивных частиц на клеточных поверхностях, образующихся во время действия плазмы; улетучивание соединений и собственная фотодесорбция УФ фотонов; разрушение генетического материала. После экспозиции плазмы микроорганизмы подвергаются бомбардировке радикалами (ОН и NO), которые поглощаются бактериальной поверхностью и образуют летучие соединения (CO_2 и H_2O), провоцирующие разрыв на поверхности, приводящий к гибели клеток [82]. Кроме того, ХП может вызывать появление пор, повышающих проницаемость мембран, изменяющих трансмембранный потенциал клеток и регулирующих внутриклеточный pH, при этом закисление провоцируется влажной воздушной плазмой. Более того, это может способствовать высвобождению внутренней жидкости клетки, позволяя активным частицам проникать в нее, повреждая ДНК, белки и другие внутренние компоненты клетки [83].

Для эффективного функционирования ХП необходимо учитывать основные параметры: состав газа, расход газа, электрическое воздействие (напряжение, частота, мощность), режим воздействия плазмы (воздействие может быть прямым или непрямым/дистанционным), время обработки, относительная влажность. Кроме того, особое значение имеют параметры продукта, такие как тип (жидкий или твердый), начальная концентрация микроорганизмов и состав пищи [84].

Плазменная обработка считается экологически безопасной, так как после отключения питания плазмы происходит исчезновение активных частиц. Следует отметить, что ХП имеет некоторые недостатки, такие как ограничение по объему и размеру пищевого продукта, подлежащего переработке. Микробная инактивация происходит на поверхности пищи из-за малой проникающей способности реактивных частиц плазм, поэтому необходимо учитывать этот момент при выборе продукта для обработки. Кроме того, данная технология имеет высокую энергоемкость процесса обработки и это необходимо учитывать в процессе промышленного производства.

4.6. Сверхкритический диоксид углерода

Сверхкритические флюиды — это вещества, которые создают давление и температуру выше их критических значений, изменяя физико-химические свойства флюидов, улучшая вязкость, диффузионную способность, плотность, диэлектрическую проницаемость и сольватирующие свойства, что делает сверхкритические флюиды эффективными растворителями [85]. Эта технология широко используется для извлечения и фракционирования сложных матриц в лабораториях, таких как пище-

вые продукты, которые содержат различные биохимические соединения в разных количествах, чтобы сделать пищевую матрицу стабильной. Вместе с тем были изучены многие другие применения, в основном для целей пищевой промышленности, такие как микробная и ферментная инактивация и микрокапсулирование [86].

Многие жидкости можно использовать в сверхкритическом состоянии. Тем не менее, наиболее используемым является двуокись углерода (CO_2), которая эффективна для широкого спектра пищевых продуктов. CO_2 является стандартным газом в атмосфере, он безопасен в использовании и подлежит вторичной переработке, поэтому технология сверхкритического диоксида углерода (СК-CO_2) считается наиболее экологически чистой технологией. Таким образом, помимо извлечения биоактивных соединений из нескольких матриц, СК-CO_2 можно использовать для консервирования пищевых продуктов путем инактивации бактерий порчи и патогенных микроорганизмов.

СК-CO_2 может инактивировать микроорганизмы в зависимости от температуры обработки, давления и концентрации CO_2 . Метод СК-CO_2 — это нетермическая технология, в ходе которой применяется умеренная температура ($31,1^\circ\text{C}$) и давление ($7,38$ МПа). Инактивация микроорганизмов происходит, когда CO_2 вызывает вытеснение кислорода, снижая pH для подавления роста микробов [86].

4.7. Омический нагрев

Омический нагрев (ОН) представляет собой метод термической обработки, при котором электрический ток проходит через пищу, выделяя тепло за счет электрического сопротивления компонентов пищи. Он также известен как Джоулев нагрев, электропроводящий нагрев или электронагрев [87]. ОН преобразует электрическую энергию в тепловую, когда электрический ток проходит через проводящий материал в пище. Сопротивление прохождению электричества приводит в движение атомы и заряжает частицы, вызывая повышение температуры. Данная технология достигла некоторых промышленных применений, включая пастеризацию жидких яиц и в процессе переработки фруктового сырья. ОН показал свою эффективность в процессах бланширования, выпаривания, обезвоживания, ферментации, экстракции, стерилизации и пастеризации пищевых продуктов [27,88,89].

Для обработки широкого спектра жидких пищевых продуктов рекомендуется использовать ОН из-за большого количества воды и полярных компонентов, таких как минералы и белки. Важным условием для применения ОН является то, что материал должен быть электропроводным с учетом содержания воды и ионов [90]. Метод ОН не имеет ограничений по глубине проникновения по сравнению с микроволновым и радиочастотным нагревом. Однако электроды в ОН должны контактировать с пищей, содержащей достаточное количество жидкости для модуляции энергии. Таким образом, в отличие от обычной термической обработки, ОН рав-

номерно нагревает всю массу продукта, в результате чего получаются качественные продукты практически без ухудшения их органолептических показателей [27].

Электрическое поле, создаваемое ОН в пищевых продуктах, влияет на клейстеризацию крахмала с содержанием влаги за счет применения различных частот, а различные напряжения могут инактивировать микроорганизмы и патогены пищевого происхождения в зависимости от продолжительности обработки. В ходе многих исследований авторы Makroo et al, Rodriguez et. al., и Pereira et al. показали кинетику инактивации патогенов пищевого происхождения, таких как *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *S. aureus* и *Salmonella.*, при сублетальных температурах пастеризации (65°C) по сравнению с традиционным методом пастеризации при нагревании и пришли к выводу, что ОН был более эффективным, поскольку происходил более быстрый и однородный нагрев молока и молочных продуктов. Более того, во многих исследованиях установлено, что ОН не влияет на биологически активные соединения и они сохраняются в процессе обработки [27,89-92]. Поскольку механизм деградации биосоединений связан со временем и температурой воздействия пищевых продуктов термической обработке, обработка продуктов при применении технологии ОН происходит за более короткое время, чем обычная пастеризация нагреванием [93]. Таким образом, сохранение функциональных соединений в пищевых продуктах открывает широкие возможности для изучения разработки доступных функциональных ингредиентов, таких как биоактивные пептиды и фенольные смолы, а также пробиотических добавок, которые могут быть получены с использованием ОН.

5. Применение современных технологий обработки к пробиотическим, пребиотическим и постбиотическим продуктам.

Пробиотики, пребиотики и постбиотики могут быть добавлены в продукты до или после применения новых технологий. Результаты исследования показывают, что этап добавления имеет важное значение, в основном для пробиотиков, которые должны оставаться живыми в обработанном продукте в течение всего срока годности [94]. Пребиотические ингредиенты обычно добавляют перед термической обработкой и, следовательно, используют перед применением новых технологий. В случае пробиотических продуктов эти культуры обычно добавляют после термической обработки из-за их чувствительности к теплу, соответственно также добавляют после применения новых технологий. Вместе с тем нет никаких доказательств того, что термическая обработка влияет на доступность постбиотических соединений. Известно, что постбиотические продукты обычно разрабатываются путем добавления пробиотиков к пищевому продукту перед тепловой обработкой, что инактивирует эти клетки [95].

5.1. Действие новых технологий на пробиотические штаммы

Новые технологии, используемые для пробиотических штаммов, могут представлять интерес для промышленного применения. Некоторые результаты исследований использования новых технологий применительно к пробиотическим штаммам *in vitro* представлены в таблице 1. Необходимо отметить, что, эффективность каждой новой технологии

должна оцениваться в соответствии с метаболическими процессами каждого пробиотического штамма. В связи с этим в предварительных экспериментах необходимо учитывать предыдущий этап оптимизации внутренних параметров. Установлено, что новые технологии могут улучшить устойчивость пробиотиков к моделируемому желудочно-кишечному тракту и улучшить такие свойства пробиотиков, как адгезия к желудочно-кишечному тракту.

Таблица 1.

Применение новых технологий обработки пищевых продуктов с пробиотиками *in vitro*

Пробиотический штамм	Субстрат	Метод	Основные результаты	Эффективность/преимущества	Ссылка
<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>Lactocaseibacillus casei</i>	Стерильный бульон MRS, содержащий 100 мкг / мл холестерина 0,15% (масса/объем) гидрохлорида L-цистеина, 0,3% (масса/объем) бычьей желчи и 0,1% (масса/объем) панкреатина	Ультразвук (30 кГц) 20, 60 и 100 Вт 1, 2 и 3 мин.	Жизнеспособность бактериальных клеток снижалась при обработке более высокой интенсивностью и большей продолжительностью; Ультразвуковая обработка увеличила включение холестерина в клеточную мембрану.	Способность снижать уровень холестерина в среде за счет включения в клеточную мембрану лактобацилл.	[31].
<i>Limosilactobacillus reuteri</i> , <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> , <i>Bifidobacterium longum</i> , <i>B. infantis</i>	Среда MRS, доведенная до pH 4 и 9, с добавлением 7% (об. /об.) NaCl	Ультразвук (20 кГц, 52–104 В, 2–6 мин, импульс 2 с)	Обработка ультразвуком оказала положительное влияние на гидрофобность и адгезию <i>L. reuteri</i> к клеткам Caco-2; Отрицательное влияние на кислото- и желчезерезистентность при использовании других штаммов.	Увеличение гидрофобности и адгезии к клеткам Caco-2 после воздействия ультразвука, улучшение или модулирование адгезии <i>L. reuteri</i>	[96]
<i>L. paracasei</i> A13, <i>L. acidophilus</i> 08 and Dru, <i>L. delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i> 200	Фосфатно-солевой буферный бульон	Гомогенизация высоким давлением (50 МПа)	Влияние НРР на пробиотические свойства в основном зависело от штамма; <i>L. paracasei</i> A13 повысил свою гидрофобность и способность к аутоагрегации после обработки НРР; Снижения желчезерезистентности не наблюдалось; <i>L. paracasei</i> A13, обработанный НРР, показал повышенную устойчивость к искусственному желудочно-пищеварению	Повышение качества сырья и доступности питательных веществ, что приведет к получению более безопасного продукта с повышенной жизнеспособностью и устойчивостью к жидкостям желудочно-кишечного тракта	[30].

<i>L. acidophilus</i> , <i>L. bulgaricus</i> <i>L. casei</i>	Стерильный бульон, содержащий 100 мкг/мл холестерина 0,15% (масса/объем) гидрохлорида L-цистеина, 0,3% (масса/объем) бычьей желчи и 0,1% (масса/объем) панкреатина	Импульсное электрическое поле (7,5 кВ, 4 мс)	Увеличение роста клеток лактобацилл; Электропорация увеличивает включение холестерина в клеточные мембраны	Способность снижать уровень холестерина в среде за счет включения в клеточную мембрану лактобацилл	[31].
<i>Limosilactobacillus fermentum</i> BT8219	Соевое молоко	Импульсное электрическое поле (7,5 кВ, 3,5 мс)	Электропорация не влияла на кислотоустойчивость <i>L. fermentum</i> до pH 3, но уменьшалась при pH 2; Электропорация исходных пробиотических клеток также снижала толерантность к желчным кислотам, антимикробную активность и способность к адгезии; однако пробиотические свойства были восстановлены в следующих субкультурах.	Электропорация увеличивает биологическую активность соевого молока посредством ферментации с пробиотиком <i>L. fermentum</i> BT 8219, что является стратегией разработки функциональных пищевых продуктов.	[97]
<i>L. acidophilus</i>	MRS среда	ОН В/см, 60 Гц	По сравнению с обычной ферментацией активность бактериоцина повышалась при использовании умеренного электрического поля.	Оптимизация времени ферментации и увеличение производства бактериоцина	[98]

Установлено, что технология НРР модулировала функциональные и биологические свойства пробиотических лактобактерий в фосфатно-солевом буферном растворе при давлении 50 МПа. Результаты исследования подтвердили информацию о том, что НРР может модулировать гидрофобность и аутоагрегацию клеточной мембраны без изменения жизнеспособности клеток и активности декарбоксилазы. Однако влияние на резистентность желудочно-кишечного тракта зависело от штамма. Например, после 30 дней хранения в холодильнике самая высокая потеря жизнеспособности клеток наблюдалась для *Lactobacillus acidophilus* Dru, независимо от применения НРР. Однако по прошествии того же периода устойчивость *Lactocaseibacillus paracasei* A13 к имитации пищеварения в желудке значительно повысилась в клетках, обработанных НРР [30]

С другой стороны, УЗВИ и РЕФ могут изменять свойства пробиотических клеточных мембран, что приводит к повышенной гидрофобности и включению холестерина. Таким образом, он может

увеличить способность пробиотиков к адгезии клеток кишечника и снизить уровень холестерина в кровотоке хозяина. Так, например, РЕФ использовали для повышения способности лактобацилл удалять холестерин *in vitro* путем электропорации на мембране [31]. При различной напряженности электрического поля в разные периоды авторы заметили, что 7,5 кВ/см в течение 4 мс повышают жизнеспособность пробиотиков с 0,89 до 1,96 log КОЕ/мл при 37°C ферментации в течение 20 часов. Этот результат был связан с обратимым и преходящим образованием пор и слипшихся клеток дефрагментации. Кроме того, ассимиляция холестерина была увеличена на 127,2% для большинства клеток, подвергшихся электропорации при напряженности поля 7,5 кВ/см в течение 3,5 мс. Кроме того, насыщение холестерином наблюдалось в различных областях биослоя мембраны, таких как верхние фосфолипиды, аполярные хвосты и полярные головки [31].

Более того, после обработки ультразвуком повышается способность лактобацилл удалять холе-

стерин, используя различную интенсивность и продолжительность времени (мин) для воздействия на клетки лактобацилл, которые показали снижение жизнеспособности при высоких интенсивностях в течение более продолжительного периода времени. Наблюдался обратимый эффект на свойства мембран, так как обработанные клетки лактобацилл могли восстанавливать жизнеспособность при ферментации. Ультразвук также увеличивает способность клеток лактобацилл удалять холестерин из среды посредством ассимиляции холестерина и включения в клеточную мембрану, что связано с повышенной проницаемостью мембраны [31]. Таким образом, эти исследования продемонстрировали, что способность лактобацилл удалять холестерин из сред может быть увеличена путем применения технологии PEF или ультразвука в качестве вспомогательных средств, снижающих уровень холестерина в кровотоке. Возможно, синергетическое использование также могло бы стать методом оптимизации обработки и увеличению эффективности. Однако исследований на эту тему пока не установлено.

PEF также увеличивал биологическую активность витамина за счет пробиотической ферментации *in vitro*. Изучено наследование электропорации, вызванной силой PEF 7,5 кВ/см в течение 3,5 мс, на *Limosilactobacillus fermentum* BT 8219 посредством трех последовательных пересевов в субстрате из соевого молока с добавлением биотина, основываясь на их росте, биоконверсионной активности изофлавонов и пробиотических свойствах. Значительно более высокий рост ($p < 0,05$), чем в контроле, при ферментации в биотин-соевом молоке, за счет повышенной внутриклеточной и внеклеточной специфической активности β -глюкозидазы, приводящей к усилению биоконверсии изофлавоновых гликозидов в агликоны. Наследование не влияло на ростовые характеристики, активность ферментов и биоконверсию изофлавонов. Однако электропорация влияла на свойства пробиотиков, снижая толерантность к кислоте (рН 2) и желчи, снижая ингибирующую активность в отношении отдельных патогенов и снижая способность к адгезии. Было высказано предположение, что электропорация может повысить биологическую активность биотина соевого молока за счет ферментации пробиотиком *L. fermentum* BT 8219 при разработке новых функциональных пищевых продуктов [97]. Тем не менее, снижение выживаемости в желудочно-кишечном тракте и антипатогенные способности должны быть тщательно изучены и определены до разработки новой пробиотической пищи с повышенным содержанием витаминов.

В дополнение к повышению резистентности желудочно-кишечного тракта к пробиотикам, как обсуждалось ранее в отношении применения ультразвука, ученые Racioppo et al. изучали влияние УЗВИ на пробиотические штаммы *Lactiplantibacillus plantarum*, *Limosilactobacillus reuteri* DSM 20016, *Bifidobacterium longum* Bb46 и *Bifidobacterium infantis*. Б602. Авторы наблюдали

повышение гидрофобности, снижение постацидификации и рост при различных температурах (37 или 45°C), рН (4 или 9) или в присутствии 7% NaCl после УЗВИ-аттенюации на пробиотике в кислых условиях (рН 2 и 2,5, с добавлением или без добавления 0,3% соли желчных кислот). Комбинация применяемых параметров обработки ультразвуком: 40, 60 и 80% мощности 130 Вт в течение 2, 4 и 6 минут с импульсами длительностью 2 с. Авторы нашли оптимизированную комбинацию, позволяющую избежать постацидификации и поддерживать жизнеспособность пробиотиков при мощности 60% в течение 6 мин. Исследование подтвердило, что обработка ультразвуком может контролировать постацидификацию в бульоне [96]. Кроме того, было установлено, что постацидификация не происходит при 4°C, что свидетельствует о том, что хранение аттенуированных штаммов в холодильнике помогает поддерживать низкие уровни постацидификации. Более того, УЗВИ не влияла на жизнеспособность при 45°C или рН 9. Вместе с тем наблюдалось снижение микробного роста при рН 4. Установлено увеличение гидрофобности и адгезии к клеткам Caco-2 после ультразвукового воздействия на *Limosilactobacillus reuteri*, что, по мнению авторов может стать основой для будущих исследований по улучшению или модулированию адгезии этого микроорганизма. Таким образом, в этом исследовании получен результат эффективности контроля постацидификации и улучшения пробиотических свойств с помощью ультразвука. Это перспективное решение проблемы постокисления кисломолочных продуктов, представляющее интерес с точки зрения разработки новых инновационных кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами.

В других исследованиях, касающихся применения электричества для улучшения свойств пробиотиков, установлено, что явление электропорации может повысить биологическую активность некоторых питательных веществ, таких как витамины, и сократить время ферментации [98]. Авторы Loghavi et al., исследовали влияние различных частот от умеренной напряженности электрического поля (1 В / см), приложенного к *L. acidophilus*. на рост при субоптимальной температуре брожения (30°C). Они установили изменение кинетики роста и увеличение продукции бактериоцина, что указывает на то, что синусоидальные волны с частотой 45 и 60 Гц способствовали уменьшению лаг-фазы. Однако для формы волны 60 Гц, содержащей высокочастотные гармоники, не наблюдалось уменьшения фазы запаздывания. Вместо этого также наблюдалось значительное увеличение продукции бактериоцина в течение 5 часов ферментации [98]. Бактериоцины представляют собой пептиды, синтезируемые в метаболитах рибосом, продуцируемых определенным пробиотическим штаммом в желудочно-кишечном тракте, проявляющие антимикробную активность в отношении другого вида бактерий [13]. Эти результаты обнадеживают с экономической точки зрения из-за более короткого

времени ферментации и изменения заданных условий для увеличения производства бактериоцина. Поскольку эксперименты проводились в среде de Man, Rogosa and Sharpe (MRS) [98] необходимо провести дальнейшие исследования пищевых продуктов для подтверждения результатов *in vitro*.

Технология СК-СО₂ использовалась для извлечения полярных липидов из пробиотических бактерий, которые составляют часть биоактивных молекул бактерий и могут использоваться в терапевтических целях. Таким образом, возможно экстрагировать липиды из пробиотических клеток во время обработки СК-СО₂. Извлечение липидов с помощью этой технологии также может помочь инкапсулировать пробиотики, поскольку применение данной технологии способствует эффективному извлечению полярных липидов, которые спонтанно образуют липосомальные структуры (микрокапсулы) без использования растворителей [35]. Однако все эти исследования проводились в специальных контролируемых средах в исследованиях *in vitro*. Таким образом, необходимо провести оценку

доступны ли указанные преимущества и другие преимущества при применении в пищевых продуктах.

5.2. Применение современных способов обработки к пробиотическим пищевым продуктам

Несмотря на немногочисленные исследования, направленные на применение новых технологий в отношении пробиотических штаммов, потенциальное практическое применение этих технологий в пробиотических пищевых продуктах находится в стадии развития. Новые технологии использовались в пищевых продуктах, обогащенных пробиотиками, чтобы проверить положительное влияние этих технологий на микроорганизмы для сохранения функциональных свойств (таблица 2), оптимизации и стимуляции пробиотической ферментации и увеличение количества биологически активных соединений в пищевой матрице. Следует отметить, что эти улучшения были достигнуты по-разному за счет применения различных новых технологий по отдельности или в сочетании друг с другом.

Таблица 2.

Обзор исследований по применению новых технологий обработки пищевых продуктов с пробиотиками

Продукт	Пробиотический штамм	Метод	Основные эффекты	Ссылка
Соевая мука	<i>Bacillus subtilis</i>	УЗ-ванна (28 кГц, 0,08 Вт/мл)	Ультразвук, примененный для действия ферментации сои, улучшил ингибирующую активность АПФ, содержание пептидов и <i>B. subtilis</i>	[99].
Ферментированное молоко	<i>Bifidobacterium breve</i> , <i>B. infantis</i> , <i>B. animalis</i> , <i>B. lactis</i> (Bb-12) и <i>B. longum</i> (Bb-46)	Ультразвук 20 кГц, 7-15 мин	Ультразвук стимулировал ферментативную активность и рост бифидобактерий; Также стимулировал выработку первичных органических кислот (молочной, уксусной и пропионовой кислот).	[100]
Ферментированное молоко	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	ОН (0, 4, 6 и 8 В/см)	Использование ОН после постконтаминации продукта снижало количество <i>L. monocytogenes</i> , в то время как пробиотические клетки выживали в продукте и имитировали желудочно-кишечные условия. Продукт, обработанный ОН, имел более высокое содержание биологически активных соединений и улучшенную сенсорную приемлемость.	[34].
Ферментированное обезжиренное молоко	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i>	Ультразвук (28 кГц, 100 Вт/л в течение 35 мин, начиная с 9 ч ферментации) импульсный режим (100 с вкл/10 с выкл)	Изучена оптимальная продукция пептидов при высокоинтенсивной ультразвуковой обработке; Содержание пептидов увеличилось на 64,23%; Ультразвук увеличил активность внеклеточных ферментов	[101]

Ферментированный сок манго	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> Lp-115	Ультразвук (20 кГц, 600 Вт в течение 10 мин) импульсный (5 с вкл. / 5 с выкл.) в сочетании с лампами УФ-8 Вт с длиной волны 254 нм	Улучшенные физико-химические свойства Сохранение биологически активных соединений при хранении (4°C/30 дней) Повышение выживаемости пробиотиков при прохождении через ЖКТ	[102]
Итальянский сыр Качотта	<i>L. paracasei</i> A13	Гомогенизация высоким давлением (50 МПа) пробиотических клеток поздней экспоненциальной фазы в бульоне MRS	<i>L. paracasei</i> A13, обработанный НРН и добавленный в сыр, был более устойчив к имитации пищеварения в желудочно-кишечном тракте, чем необработанные	[77]
Рисовый напиток	<i>L. plantarum</i> 12 <i>L. casei</i> LC01 <i>B. animalis subsp. lactis</i> Bb 12	Высокое давление (50-100 МПа 1, 2 или 3 раза) и УЗ (60-100% от 130 Вт однократно или 80% 2-3 раза, в течение 4 мин, импульс 4 с)	УЗ-аттенюация не влияла на жизнеспособность или органолептическое восприятие напитка; УЗ-аттенюация позволила избежать пост-окисления продукта	[103]
Соевое молоко, обогащенное биотином	<i>Lacticaseibacillus casei</i> , <i>Limosilactobacillus fermentum</i> and <i>Lactobacillus gasseri</i>	Импульсное электрическое поле (7,5 кВ/см, 4 мс)	Импульсное электрическое поле увеличивало активность β-глюкозидазы клеток лактобацилл, что приводило к усилению биоактивности изофлавоновых гликозидов в биоактивных агликоне в биотин-соевом молоке.	[104]
Мороженое	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i>	Импульсное электрическое поле (3,0 кВ/см, 10 мин, 1 Гц)	ИЭП увеличивает биоаккумуляцию ионов кальция; •• Применение ИЭП повысило выживаемость <i>L. rhamnosus</i> в процессе замораживания.	[105]
Красная вишня	<i>Lactobacillus acidophilus</i> ATCC1643	Импульсное электрическое поле (0,3 и 2,5 кВ/см, 20 мс, 100 Гц)	Усиленный рост пробиотических бактерий	[106].
Ферментированные плоды черники	<i>Lactobacillus amyloliquefaciens</i> and <i>Levilactobacillus brevis</i>	Обработка светодиодным светом 80 рт, расстояние до образца 30 см	Ферментация обоими видами бактерий под белым и зеленым светодиодным светом увеличивала жизнеспособность бактерий и общее содержание фенолов и флавоноидов; Ферментация в синем и красном светодиодах и в темноте привела к получению ферментированных образцов с умеренной антибактериальной активностью	[108].

Применение новейших технологий может также улучшить способность пробиотических культур к ферментации и повысить питательный профиль продуктов. Использование УЗВИ было изучено для определения его действия на ферментативную активность штаммов бифидобактерий во время ферментации молока. Используемые параметры ультразвука: амплитуда волны приблизительно 100 Вт на частоте 20 кГц в течение 7, 15 и 30 минут. Авторы исследования установили, что пробиотическая жизнеспособность была такой же, как

и у продукта без применения ультразвука. Однако внутриклеточная β-галактозидаза высвобождалась из разорвавшихся клеток, а молочная лактоза гидролизовалась оставшимися бактериями, усиливая их рост в процессе ферментации. Кроме того, трансгалактозилирование индуцировало образование короткоцепочечных олигосахаридов (степень полимеризации = 3) в ферментированном молоке с более низким содержанием лактозы [107] Позже эти же авторы исследования установили, что ультра-

тразвук может ускорить гидролиз лактозы и транс-галактозилирование бифидобактерий в молоке, а так же открыли возможность сбалансировать соотношение ацетата к лактату, общего ацетата и пропионата к лактату в ферментированном молоке, обработанном ультразвуком, с помощью Bb-12 и Bb-46 соответственно. В результате в ферментированном молоке было мало лактозы, много олигосахаридов и менее нежелательный привкус уксусной и пропионовой кислот. Использование ультразвука в ферментированном молоке с бифидобактериями было выгодным, поскольку УЗИ вызвал уменьшение лактозы в молоке за счет высвобождения β -галактозидазы, которая гидролизовалась и превращалась в субпродукты, легко доступных для роста оставшегося пробиотика. Также улучшилось содержание олигосахаридов в ферментированном молоке и его вкус.

Использование новых технологий обработки способствует увеличению содержания биоактивных соединений в оцениваемых пищевых продуктах и их воздействие на здоровье. Группа ученых Ruan, S. et. al. изучали влияние УЗ-ванны на *Bacillus subtilis* в жидком состоянии в процессе ферментирования соевой муки. Авторы показали увеличение *in vitro* ингибирующей активности АПФ и содержания пептидов, биомассы более чем на 25%, а также увеличение выхода, чистоты и скорости превращения пептидов. Более того, ферментированная соевая мука снижала систолическое артериальное давление (САД) примерно на 20,7 мм рт. < 0,01) у крыс через 3 ч после введения дозы 3,0 мг/кг массы тела. Оптимальный ультразвуковой режим для инкубации микроорганизмов при 36,7°C составил 0,08 Вт/мл в течение 1 ч. [99]. Это исследование может послужить основой для технологической поддержки лучшего понимания и выбора параметров ультразвукового воздействия для производства антигипертензивных пептидов в ферментационной промышленности.

Huang, G., Chen, S., Tang, Y., Dai, C., Sun, L., Ma, H., & He, R.) описали ультразвуковые схемы для увеличения содержания пептидов в ферментированном обезжиренном молоке, обогащенном *L. paracasei*. После инкубации обезжиренного молока в течение 9 ч применяли ультразвуковую обработку со следующими параметрами: 3 мин, мощность 100 Вт/л, частота 28 кГц, импульсы включения-выключения 100 с/10 с. Авторы установили увеличение содержания пептидов на 64,23% благодаря этим ультразвуковым воздействиям. Таким образом, ультразвук, применяемый после ферментации молока, может увеличить выход пептидов, присутствующих в продукте. [101].

Авторы Wang, J., Xie, B., & Sun, Z использовали ультразвук совместно с УФ-излучением при обработке ферментированного сока манго с *Lactiplantibacillus plantarum*. Lp-115 и оценивали продукты в течение 30 дней хранения на холоде (4°C). В ходе исследования установлено улучшение физико-химических свойств и более стабильные и доступные биологически активные соединения.

Кроме того, ферментированный сок манго обработанный УЗВИ/УФ, повышал жизнеспособность штамма пробиотических бактерий, которая сохранялась на уровне более 7 log КОЕ/мл в течение всего срока годности. Используемые параметры новой технологии: 20 кГц и 600 Вт в течение 10 мин (применение ультразвука) под лампами УФ-8 Вт с длиной волны 254 нм. Таким образом, была подтверждена эффективность предварительной ультразвуковой обработки с помощью ультрафиолета при ферментации сока манго, что улучшило стабильность ферментированного сока манго в процессе хранения и продлило срок его годности при хранении в холодильнике.

PEF представляет собой перспективный метод повышения биодоступности витаминов и минералов за счет электропорации в слабом электрическом поле образования пробиотических мембранных клеток. В ходе исследования установлено, что электропорация может быть использована для повышения биоактивности агликонов в биотин-соевом молоке, ферментированном многими штаммами лактобацилл. Авторы исследования использовали PEF для изменения текучести мембран бактерий, вызывая перекисное окисление липидов и повышая активность β -глюкозидазы. Электрический потенциал, приложенный к клеточной мембране, вызывал образование пор с последующим увеличением проницаемости мембраны. Эта проницаемость мембраны была обратимой из-за роста клеток лактобацилл (>9 log КОЕ/мл) после ферментации в соевом молоке с биотином. Лучшие результаты наблюдались при напряженности электрического поля 7,5 кВ/см в течение 3,5 мс. Таким образом, было наглядно доказано, что импульсное электрическое поле улучшает жизнеспособность штаммов лактобацилл и биоактивность агликонов [104].

В своем исследовании группа ученых Sotelo, K. et. al. использовали PEF для обработки вишни, содержащей пробиотический штамм *L. acidophilus* ATCC1643, при постоянной частоте импульсов 100 Гц и регулярной длительности импульса 20 мкс с различной напряженностью электрического поля от 0,3 до 2,5 кВ/см. Авторы установили значительное увеличение полифенолов при снижении напряженности электрического поля и рост пробиотиков при низкой или умеренной стимуляции PEF [106].

Следует отметить работу Jeong, S. -Y., Velmurugan, P., Lim, J. -M., Oh, B. -T., & Jeong, D. -Y., которые исследовали влияние света на ферментацию плодов черники пробиотическими штаммами *Bacillus amyloliquefaciens* и *Levilactobacillus brevis* [108]. В ходе исследования использовали зеленое, красное, синее и белое светодиодное освещение, солнечный свет и темноту для проверки общего содержания фенолов и флавоноидов, антибактериальной, антиоксидантной и цитотоксической активности экстрактов ферментированных фруктов. Установлено, что белый и зеленый светодиоды и солнечный свет улучшают рост бактерий благодаря более высокому общему содержанию фенолов и флавоноидов и значительной антибактериальной

и антиоксидантной активности. Это исследование показало, что различные источники света могут естественным образом увеличивать биоактивные соединения с антиоксидантной и антибактериальной активностью в ферментированных плодах черники пробиотическими штаммами, демонстрируя потенциальное применение в медицине, здравоохранении и косметике

Новые технологии способны изменить пробиотические свойства пищевых продуктов. В ходе исследования Burns, P. G. и другие соавторы произвели пробиотический сыр Casiotta с использованием сублетальной гомогенизации НРР (50 МПа) для изучения биоактивных соединений, увеличенных пробиотическим штаммом. Получен результат, подтверждающий, что добавление *L. paracasei* A13, перед гомогенизацией высоким давлением позволила сохранить высокую жизнеспособность штамма (примерно $9,2 \log$ КОЕ/г) в течение 14 дней [109]. Кроме того, *L. paracasei* проявлял повышенную резистентность, но способность продуцировать цитокин IL-10 была потеряна во время гомогенизации НРР, а продукция IgA не изменилась. Тем не менее сублетальное применение НРР при переработке пищевых продуктов является перспективным, поскольку были получены высоко жизнеспособные и резистентные пробиотики через желудочно-кишечный барьер, гарантирующие, что *L. paracasei* A13 эффективно поступает в кишечник и обеспечивает пробиотические преимущества для хозяина.

Постконтаминационный контроль также является актуальной темой новых технологий производства функциональных молочных продуктов. Омический нагрев (0–8 В/см) использовали для обработки молока и получения пробиотических кисломолочных продуктов, содержащих *L. acidophilus* [34]. Продукт подвергали контаминации *Listeria monocytogenes* ($9 \log$ КОЕ/мл) после ферментации. Использование ОН снижало количество *L. monocytogenes*, а пробиотическая культура выживала в продукте и моделировала желудочно-кишечные условия. Кроме того, продукт, обрабо-

танный ОН, имел более высокое содержание биоактивных соединений и улучшенные органолептические свойства [34].

Многие новые технологии повышают жизнеспособность пробиотических свойств, улучшая доступность биоактивных соединений, витаминов и минералов в пищевых продуктах.

Вместе с тем, следует отметить незначительное количество исследований, связанных с новыми технологиями, охватывающими пробиотики нового поколения, которые представляют собой комменсальные организмы, идентифицированные как потенциальные бактерии с пробиотическим действием на хозяина. Эти бактерии можно добавлять в пищевые продукты в качестве матриц доставки [110]. Благодаря этому можно получить широкий спектр пробиотических пищевых продуктов, которые будут востребованы потребителями, а использование в процессе производства новых технологий будет способствовать улучшению их пробиотических свойств. Данная тема является актуальной в области пробиотиков и заслуживает внимания с целью дальнейшего исследования.

5.3. Использование новых технологий в пребиотических пищевых продуктах

Пребиотик (prebiotic) — физиологически функциональный пищевой ингредиент в виде вещества или комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу человеком в составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и/или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. Основными видами пребиотиков являются: ди- и трисахариды; олиго- и полисахариды; многоатомные спирты; аминокислоты и пептиды; ферменты; органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие жирные кислоты; антиоксиданты; полезные для человека растительные и микробные экстракты и другие. Краткий обзор исследований применения современных технологий обработки к пребиотическим продуктам представлен в таблице 3

Таблица 3.

Применение новых технологий обработки к пищевым продуктам с пребиотиками				
Продукт	Пребиотик	Метод обработки	Основные результаты	Ссылка
Фруктоолигосахариды (ФОС)	ФОС	НРР (450 МПа в течение 5 мин) УЗИ (600–1200 Вт/л в течение 5 мин) ХП (70 кВ в течение 15–60 с)	Отсутствие гидролиза ФОС с после обработки НРР, УЗИ или ХП; Отсутствие приемлемой концентрации пребиотиков.	[111]
Клюквенный сок	ФОС	НРР в течение 5 мин, 450 МПа УЗИ 5 мин (600 и 1200 Вт/дм ³)	Сохранен содержания ФОС; Высокое удержание органических кислот (> 90 %) и повышенное содержание антоцианов (24 %) после УЗ-обработки с последующим НРР; Отсутствие изменений цвета, содержания растворимых сухих веществ и рН.	[112].
Апельсиновый сок	Олигосахариды с разной степенью полимеризации	ХП (70 кВ в течение 15, 30, 45 или 60 с) Озон (загрузка 0,057, 0,128 или 0,230 мг/О з. см ³)	Частичная деградация олигосахаридов; Сохранение концентрации фенолов, антиоксидантной активности, рН и цвета	[111].
Молочный напиток на основе сыворотки	ФОС	ХП (15 кВ в течение 0, 5, 10, и 15 мин.)	Низкий уровень гидроксиметилфурфурола (1,91–2,10 мкмоль/л) и индекс азота сывороточного белка (6,09–6,66 мкмоль/л); Высокая антиоксидантная активность (5,31–9,30%), антигипертензивная активность (14,17–22,53%) и гипогликемическая активность (α -амилаза: 18,52–25,67%; α -глюкозидаза: 22,50–27,50%).	[33]

Авторы Alves Filho, E. et al. оценили устойчивость ФОС к обработке новыми технологиями, таким как ультразвук (600 и 1200 Вт/л, 5 мин), высокое давление (450 МПа, 300 с) и холодная плазма (15–60 с, 70 кВ). Обработки не вызвали каких-либо существенных изменений в концентрациях ФОС [111]. Однако результаты могут различаться в зависимости от пребиотического ингредиента, добавленного в пищевой продукт. Таким образом, необходимо проводить дополнительные исследования в этом направлении.

В другом исследовании Ribeiro et al. провели оценку влияние холодной плазмы (0–15 мин) на свойства сывороточных молочных напитков с добавлением ФОС (1,5%) [33]. Применение холодной плазмы привело к получению продуктов с более низкой интенсивностью цвета, отсутствием видимых изменений вязкости и органолептических свойств по сравнению с необработанным продуктом. Никакого влияния на концентрацию ФОС не наблюдалось, что свидетельствует о том, что хо-

лодная плазма способствует сохранению количества ФОС в продуктах. Кроме того, продукты, обработанные холодной плазмой, показали более высокие концентрации биоактивных соединений (антиоксидантная активность и ингибирование АПФ, α -амилазы и α -глюкозидазы), чем пастеризованный продукт. Это исследование продемонстрировало существенные преимущества использования холодной плазмы для обработки пребиотических сывороточных напитков. Авторы Gomes et al. изучали влияние НРР (450 МПа, 5 мин) и УЗИ (600 и 1200 Вт/дм³, 5 мин) на свойства пребиотического клюквенного сока [112]. Исходные концентрации пребиотиков и органической кислоты в соках сохранялись после обработки с использованием новых технологий, и кроме того, соки имели более высокие концентрации антоцианов (24%) при обработке по обеим технологиям. Эти и другие результаты показывают устойчивость пребиотиков к действию современных способов обработки и сохранение более

высоких концентраций биологически активных соединений в продуктах по сравнению с обычным нагревом.

Guimarães et. al. [20]. оценили влияние УЗИ (0–600 Вт) на свойства пребиотических (инулиновых) сыровоточных напитков. Установлено, что ультразвуковое воздействие улучшило питательный профиль продуктов (повышенное содержание фенольных соединений, антиоксидантная активность и антигипертензивная активность), но при этом установлено снижение содержания некоторых минералов и аскорбиновой кислоты. В то же время Rodríguez et al. в своем исследовании применяли непрямую холодную плазму (10–50 мл/мин в течение 5–15 мин) к яблочному соку. Соки, обработанные холодной плазмой, показали более высокое содержание витамина С, полифенолов и флавоноидов, и соответственно высокой антиоксидантной активности [113]. Однако чрезмерное воздействие холодной плазмы отрицательно сказывалось на этих параметрах. Необходимо подчеркнуть, что в этих исследованиях не оценивалась стабильность пребиотиков после применения новых технологий.

Таким образом, оптимизация параметров процесса не меняет концентрации пребиотиков [111,33], вместе с тем обработка современными методами усиливает положительное влияние на свойства пищевых продуктов, такие как антиоксидантная активность, полифенолы и флавоноиды [113].

5.4. Влияние новых технологий на постбиотические пищевые продукты

Клинические испытания являются наиболее важным этапом разработки функциональных пищевых продуктов и в некоторых случаях такие испытания обязательное условие. Ученые Brandao et. al. проводили испытания инактивированных пробиотических культур (*L. casei*), подвергнутых обработке УЗИ (20 Гц в течение 40 мин). Они оценили потребление по параметрам здоровья и кишечной микробиоте крыс, получавших диету с высоким содержанием жиров. Также рассматривались живые пробиотические культуры [114]. Авторы заметили, что как живые, так и инактивированные ультразвуком пробиотики могут предотвращать повышение уровня холестерина и резистентность к инсулину, а также модулировать кишечную микробиоту животных. Постбиотический продукт также может снижать артериальное давление. Результаты подтверждают, что соединения метаболитов, высвобождаемые в пищевую матрицу самими пробиотическими бактериями, оказывают благотворное влияние на потребителей; Кроме того, исследование открывает перед промышленностью возможности для получения постбиотиков с улучшенными свойствами для здоровья с использованием современных технологий.

Almada-Érix, C. N., провели исследования влияния введения постбиотика на кишечную микробиоту и биохимические параметры самцов крыс Wistar. Авторы инактивировали клетки *L. casei* с помощью УЗИ, а клетки *B. animalis* нагреванием, высоким и низким рН, УЗВИ, СК-СО₂ и облуче-

нием. Они заметили, что исследуемые свойства зависят от используемой технологии, так например обработка СК-СО₂, повышала уровни креатинина и альбумина и снижала общий холестерин. Кроме того, кишечная микробиота претерпела незначительные изменения, указывающие на сохранение вне зависимости от метода инактивации. [114].

Bagros et. al. использовали омический нагрев (4, 8 и 12 В/см при 60 Гц) как метод получения постбиотиков (*L. acidophilus*, *L. casei* и *B. animalis*) [94]. Авторы отметили, что ОН эффективная технология для производства постбиотиков, при 8 В/см и 95°C/7 мин приводила к меньшему повреждению целостности пробиотической клеточной мембраны, чем обычная термическая обработка. В другом исследовании той же группы авторов сыровоточный виноградный сок с постбиотиком (*L. casei*), полученный в условиях предыдущего исследования, вводили здоровым людям и оценивали влияние на постпрандиальную гликемию. Эффект сравнивали с пробиотическим сыровоточным напитком [11]. Прием как постбиотических, так и пробиотических сыровоточных напитков увеличивал прирост глюкозы из-за содержания в них сахара. Однако не наблюдалось никакого влияния на дополнительный процент глюкозы, максимальное значение глюкозы и время пикового уровня глюкозы в крови, что свидетельствует о снижении гликемической реакции пробиотических и постбиотических продуктов. Кроме того, постбиотический продукт предотвращал максимальное повышение уровня глюкозы. Эти исследования показали, что постбиотик, полученный с помощью ОН, может оказывать на здоровье такое же или более эффективное действие пробиотических продуктов.

В дальнейшем необходимо проводить дополнительные научные исследования и клинические испытания на животных и людях с использованием постбиотиков, полученных с применением современных технологий обработки. Клинические испытания необходимо проводить с адекватным размером выборки и определенными клиническими маркерами, чтобы выявить преимущества новых технологий с точки зрения функциональной перспективы.

6. Выводы

Применение новых технологий обработки в производстве пробиотических и пребиотических продуктов способствует увеличению выживаемости и устойчивости пробиотиков в продуктах, а в условиях пищеварения может улучшить их пробиотические свойства и сохранить или увеличить содержание биоактивных соединений. Кроме того, современные технологии обработки можно использовать для сокращения продолжительности ферментации и улучшения органолептических показателей пищевых продуктов, что будет способствовать эффективности производства и повышению качества продукции. Ингредиенты-пребиотики стабильны по отношению к большинству новейших технологий, в то время как после воздействия обыч-

ной термической обработки происходит разрушение цепей и снижение пищевой ценности продуктов.

Исследования, касающиеся новых технологий, применяемых к пробиотическим штаммам, показали положительные результаты в отношении свойств пробиотиков, таких как улучшение прикрепления холестерина к пробиотической клеточной мембране с использованием различных методов, таких как PEF и ультразвук, повышение адгезии пробиотиков к Caco-2 после применения УЗВИ, оптимизация пробиотической ферментации и продукции бактериоцина в умеренном электрическом поле, увеличение роста пробиотиков и биологической активности витаминов при применении импульсного электрического поля, а также повышение жизнеспособности пробиотиков и резистентности желудочно-кишечного тракта с использованием НРР. Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство исследований проводилось *in vitro*, и воздействие на здоровье продуктов, подвергающихся воздействию новых технологий, необходимо оценивать в тестах *in vivo*. Исследования постбиотиков *in vivo* уже встречаются в научной литературе, что может быть связано с базовыми знаниями о влиянии новых технологий на инактивирующие бактерии и сублетальную обработку при исследованиях пробиотических штаммов. Этот факт, возможно, делает более доступными исследования *in vivo* с постбиотическими продуктами, обработанными с помощью новых технологий, но исследований с использованием новых технологий для получения постбиотиков с повышенным воздействием на здоровье пока недостаточно.

В настоящее время внедрение новых технологий обработки в промышленное производство ограничено по причине высокой энергоемкости и значительных инвестиций на необходимое технологическое оборудование, что оказывает существенное влияние на себестоимость продукции. Вместе с тем в современном мире новые технологии могут использовать возобновляемые источники энергии, с учетом стремления потребителей к экологически безопасным технологиям. Поэтому предприятия пищевой промышленности должны адаптироваться и больше инвестировать в современные технологии производства функциональных продуктов питания с меньшим воздействием на окружающую среду.

Список литературы

1. Nowosad, K., Sujka, M., Pankiewicz, U., & Kowalski, R. (2021). The application of PEF technology in food processing and human nutrition. *Journal of Food Science and Technology*, 58(2), 397–411. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04512-4>
2. McClements, D. J., & Grossmann, L. (2021). The science of plant-based foods: Constructing next-generation meat, fish, milk, and egg analogs. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 20(4), 4049–4100. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12771>
3. Longoria-García, S., Cruz-Hernández, M. A.,

Flores-Verástegui, M., Contreras-Esquivel, J. C., Montañez-Sáenz, J. C., & Belmares-Cerda, R. E. (2018). Potential functional bakery products as delivery systems for prebiotics and probiotics health enhancers. *Journal of Food Science and Technology*, 55(3), 833–845. <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2987-8>

4. Pandey, K. R., Naik, S. R., & Vakil, B. V. (2015). Probiotics, prebiotics and synbiotics: A review. *Journal of Food Science and Technology*, 52(12), 7577–7587. <https://doi.org/10.1007/s13197-015-1921-1>

5. Vallianou, N., Stratigou, T., Christodoulatos, G. S., Tsigalou, C., & Dalamaga, M. (2020). Probiotics, prebiotics, synbiotics, postbiotics, and obesity: Current evidence, controversies, and perspectives. *Current Obesity Reports*, 9(3), 179–192. <https://doi.org/10.1007/s13679-020-00379-w>

6. Hill, C., Guarner, F., Reid, G., Gibson, G. R., Merenstein, D. J., Pot, B., & Salminen, S. (2014). The international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature Reviews in Gastroenterology & Hepatology*, 11(8), 506–514.

7. Gibson, G. R., Hutkins, R., Sanders, M. E., Prescott, S. L., Reimer, R. A., Salminen, S. J., Scott, K., Stanton, C., Swanson, K. S., Cani, P. D., Verbeke, K., & Reid, G. (2017). The international scientific association for probiotics and prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. *Nature Reviews in Gastroenterology & Hepatology*, 14, 491–502

8. Balthazar, C. F., Pimentel, T. C., Ferrão, L. L., Almada, C. N., Santillo, A., Albenzio, M., & Cruz, A. G. (2017). Sheep milk: Physicochemical characteristics and relevance for functional food development. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 16(2), 247–262. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12250>

9. González-Herrera, S. M., Bermúdez-Quiñones, G., Ochoa-Martínez, L. A., Rutiaga-Quiñones, O. M., & Gallegos-Infante, J. A. (2021). Synbiotics: A technological approach in food applications. *Journal of Food Science and Technology*, 58(3), 811–824. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04532-0>

10. Almada, C. N., Almada-Érix, C. N., Costa, W. K. A., Graça, J. S., Cabral, L., Noronha, M. F., & Sant'Ana, A. S. (2021a). Wheat-durum pasta added of inactivated *Bifidobacterium animalis* decreases glucose and total cholesterol levels and modulates gut microbiota in healthy rats. *International Journal of Food Science and Nutrition*, 72(6), 781–793. <https://doi.org/10.1080/09637486.2021.1877261>

11. Barros, C. P., Pires, R. P. S., Guimarães, J. T., Abud, Y. K. D., Almada, C. N., Pimentel, T. C., & Cruz, A. G. (2021a). Ohmic heating as a method of obtaining paraprobiotics: Impacts on cell structure and viability by flow cytometry. *Food Research International*, 140, 110061. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.110061>

12. Parvarei, M., Fazeli, M. R., Mortazavian, A. M., Sarem Nezhad, S., Mortazavi, S. A., Golabchifar, A. A., & Khorshidian, N. (2021). Comparative effects

of probiotic and paraprobiotic addition on microbiological, biochemical and physical properties of yogurt. *Food Research International*, 140, 110030. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.110030>

13. Peng, M., Tabashsum, Z., Anderson, M., Truong, A., Houser, A. K., Padilla, J., Akmel, A., Bhatti, J., Rahaman, S. O., & Biswas, D. (2020). Effectiveness of probiotics, prebiotics, and prebiotic-like components in common functional foods. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19, 1908–1933. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12565>

14. Díaz, L. D., Fernández-Ruiz, V., & Cámara, M. (2020). An international regulatory review of food health-related claims in functional food products labeling. *Journal of Functional Foods*, 68, 103896. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103896>

15. Kerry, R., Patra, J. K., Gouda, S., Park, Y., Shin, H.-S., & Das, G. (2018). Benefaction of probiotics for human health: A review. *Journal of Food and Drug Analysis*, 26(3), 927–939. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2018.01.002>

16. Granato, D., Barba, F. J., Kovačević, D. B., Lorenzo, J. M., Cruz, A. G., & Putnik, P. (2020). Functional foods: Product development, technological trends, efficacy testing, and safety. *Annual Review of Food Science and Technology*, 11, 93–118. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-032519-051708>

17. Augusto, P. E. (2020). Challenges, trends and opportunities in food processing. *Current Opinion in Food Science*, 35, 72–78.

18. Guimarães, J. T., Silva, E. K., Alvarenga, V. O., Costa, A. L. R., Cunha, R. L., Sant'Ana, A. S., & Cruz, A. G. (2018a). Physicochemical changes and microbial inactivation after high-intensity ultrasound processing of prebiotic whey beverage applying different ultrasonic power levels. *Ultrasonics Sonochemistry*, 44, 251–260. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.02.012>

19. Guimarães, J. T., Silva, E. K., de Freitas, M. Q., de Almeida Meireles, M. A., & da Cruz, A. G. (2018b). Non-thermal emerging technologies and their effects on the functional properties of dairy products. *Current Opinion in Food Science*, 22, 62–66. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.01.015>

20. Guimarães, J. T., Silva, E. K., Ranadheera, C. S., Moraes, J., Raices, R. S. L., Silva, M. C., & Cruz, A. G. (2019b). Effect of high-intensity ultrasound on the nutritional profile and volatile compounds of a prebiotic soursop whey beverage. *Ultrasonics Sonochemistry*, 55, 157–164. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.02.025>

21. Priyadarshini, A., & Rajauria, G. (2019). Emerging food processing technologies and factors impacting their industrial adoption. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 59(19), 3082–3101. <https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1483890>

22. Khouryieh, H. A. (2021). Novel and emerging technologies used by the US food processing industry. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 67, 102559. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102559>

23. McAuley, C. M., Singh, T. K., Haro-Maza, J.

F., Williams, R., & Buckow, R. (2016). Microbiological and physicochemical stability of raw, pasteurised or pulsed electric field-treated milk. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 38, 365–373. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2016.09.030>

24. Abida, J., Rayees, B., & Masoodi, F. (2014). Pulsed light technology: a novel method for food preservation. *International Food Research Journal*, 21(3), 839–848.

25. Silva, E. K., Arruda, H. S., Eberlin, M. N., Pastore, G. M., & Meireles, M. A. A. (2019b). Effects of supercritical carbon dioxide and thermal treatment on the inulin chemical stability and functional properties of prebiotic-enriched apple juice. *Food Research International*, 125, 108561. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108561>

26. Coutinho, N. M., Silveira, M. R., Rocha, R. S., Moraes, J., Ferreira, M. V. S., Pimentel, T. C., & Cruz, A. G. (2018). Cold plasma processing of milk and dairy products. *Trends in Food Science & Technology*, 74, 56–68. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.02.008>

27. Cappato, L. P., Ferreira, M. V. S., Guimaraes, J. T., Portela, J. B., Costa, A. L. R., Freitas, M. Q., & Cruz, A. G. (2017). Ohmic heating in dairy processing: Relevant aspects for safety and quality. *Trends in Food Science & Technology*, 62, 104–112. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.01.010>

28. Martins, C. P., Cavalcanti, R. N., Couto, S. M., Moraes, J., Esmerino, E. A., Silva, M. C., & Tadini, C. C. (2019). Microwave processing: current background and effects on the physicochemical and microbiological aspects of dairy products. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 18(1), 67–83. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12409>

29. Lye, H.-S., Alias, K. A., Rusul, G., & Liong, M.-T. (2012). Ultrasound treatment enhances cholesterol removal ability of lactobacilli. *Ultrasonics Sonochemistry*, 19(3), 632–641. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2011.08.004>

30. Tabanelli, G., Patrignani, F., Vinderola, G., Reinheimer, J. A., Gardini, F., & Lanciotti, R. (2013). Effect of sub-lethal high pressure homogenization treatments on the in vitro functional and biological properties of lactic acid bacteria. *LWT - Food Science and Technology*, 53(2), 580–586. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.03.013>

31. Lye, H. S., Karim, A. A., Rusul, G., & Liong, M. T. (2011). Electroporation enhances the ability of lactobacilli to remove cholesterol. *Journal of Dairy Science*, 94(10), 4820–4830. <https://doi.org/10.3168/jds.2011-4426>

32. Jeong, S.-Y., Velmurugan, P., Lim, J.-M., Oh, B.-T., & Jeong, D.-Y. (2018). Photobiological (LED light)-mediated fermentation of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) fruit with probiotic bacteria to yield bioactive compounds. *LWT - Food Science and Technology*, 93, 158–166. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.038>

33. Ribeiro, K., Coutinho, N. M., Silveira, M. R., Rocha, R. S., Arruda, H. S., Pastore, G. M., Neto, R., Tavares, M., Pimentel, T. C., Silva, P., Freitas, M. Q., Esmerino, E. A., Silva, M. C., Duarte, M., & Cruz, A.

- G. (2021). Impact of cold plasma on the techno-functional and sensory properties of whey dairy beverage added with xylooligosaccharide. *Food Research International*, 142, 110232. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110232>
34. Silva, A. B., Scudini, H., Ramos, G., Pires, R., Guimarães, J. T., Balthazar, C. F., Rocha, R. S., Margalho, L. P., Pimentel, T. C., Siva, M. C., Sant'Ana, A. S., Esmerino, E. A., Freitas, M. Q., Duarte, M., & Cruz, A. G. (2021). Ohmic heating processing of milk for probiotic fermented milk production: Survival kinetics of *Listeria monocytogenes* as contaminant post-fermentation, bioactive compounds retention and sensory acceptance. *International Journal of Food Microbiology*, 348, 109204. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109204>
35. Silva, E. K., Guimarães, J. T., Costa, A. L. R., Cruz, A. G., & Meireles, M. A. A. (2019a). Non-thermal processing of inulin-enriched soursop whey beverage using supercritical carbon dioxide technology. *The Journal of Supercritical Fluids*, 154, 104635. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2019.104635>
36. Wang, Y., Dilidaxi, D., Wu, Y., Sailike, J., Sun, X., & Nabi, X.-h. (2020). Composite probiotics alleviate type 2 diabetes by regulating intestinal microbiota and inducing GLP-1 secretion in db/db mice. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 125, 109914. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.109914>
37. Vasquez, E. C., Aires, R., Ton, A., & Amorim, F. G. (2020). New insights on the beneficial effects of the probiotic kefir on vascular dysfunction in cardiovascular and neurodegenerative diseases. *Current Pharmaceutical Design*, 26(30), 3700–3710. <https://doi.org/10.2174/1381612826666200304145224>
38. Lichtenstein, L., Avni-Biron, I., & Ben-Bassat, O. (2016). Probiotics and prebiotics in Crohn's disease therapies. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*, 30(1), 81–88. <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2016.02.002>
39. Naseer, M., Poola, S., Ali, S., Samiullah, S., & Tahan, V. (2020). Prebiotics and probiotics in inflammatory bowel disease (IBD): Where are we now and where are we going? *Funders. Current Clinical Pharmacology*, 15(3), 216–233. <https://doi.org/10.2174/1574884715666200312100237>
40. Sandes, S., Figueiredo, N., Pedroso, S., Sant'Anna, F., Acurcio, L., Abatemarco Junior, M., Barros, P., Oliveira, F., Cardoso, V., Generoso, S., Caliari, M., Nicoli, J., Neumann, E., & Nunes, Á. (2020). *Weissella paramesenteroides* WpK4 plays an immunobiotic role in gut-brain axis, reducing gut permeability, anxiety-like and depressive-like behaviors in murine models of colitis and chronic stress. *Food Research International*, 137, 109741. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109741>
41. Akgül, T., & Karakan, T. (2018). The role of probiotics in women with recurrent urinary tract infections. *Turkish Journal of Urology*, 44(5), 377
42. Behrouz, V., Aryaeian, N., Zahedi, M. J., & Jazayeri, S. (2020). Effects of probiotic and prebiotic supplementation on metabolic parameters, liver aminotransferases, and systemic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: A randomized clinical trial. *Journal of Food Science*, 85(10), 3611–3617. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15367>
43. Sieow, B. F., Wun, K. S., Yong, W. P., Hwang, I. Y., & Chang, M. W. (2021). Tweak to treat: Reprogramming bacteria for cancer treatment. *Trends in Cancer*, 7(5), 447–464. <https://doi.org/10.1016/j.trecan.2020.11.004>
44. Velez, E., Novotny-Nuñez, I., Correa, S., Perdigón, G., & Maldonado-Galdeano, C. (2021). Modulation of gut immune response by probiotic fermented milk consumption to control IgE in a respiratory allergy model. *Beneficial Microbes*, 12(2), 175–186. <https://doi.org/10.3920/BM2020.0052>
45. Robinson, J. L. (2018). Probiotics for modification of the incidence or severity of respiratory tract Infections. *The Pediatric Infectious Disease Journal*, 36(11), 1093–1095. <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000001714>
46. Selvarajan, N. B., Vasaviah, S. K., & Krishnan, R. (2020). A comparative study to evaluate the effects of probiotic curd on *Streptococcus mutans*, *Bifidobacterium dentium*, and pH of saliva in caries-free children: An in vivo study. *Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences*, 12(S1), S129–S133. https://doi.org/10.4103/jpbs.JPBS_42_20
47. Kim, M. J., Kim, J. Y., Kang, M., Won, M. H., Hong, S. H., & Her, Y. (2020). Reduced fecal calprotectin and inflammation in a murine model of atopic dermatitis following probiotic treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(11), 3968. <https://doi.org/10.3390/ijms21113968.1111/jam.12867>
48. Lopez-Santamarina, A., Lamas, A., Del Carmen Mondragón, A., Cardelle-Cobas, A., Regal, P., Rodríguez-Avila, J. A., Miranda, J. M., Franco, C. M., & Cepeda, A. (2021). Probiotic effects against virus infections: New weapons for an old war. *Foods*, 10(1), 130. <https://doi.org/10.3390/foods10010130>
49. Fiocco, D., Longo, A., Arena, M. P., Russo, P., Spano, G., & Capozzi, V. (2020). How probiotics face food stress: They get by with a little help. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 60(9), 1552–1580. <https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1580673>
50. Almada-Érix, C. N., Almada, C. N., Cabral, L., Barros De Medeiros, V. P., Roquette, A. R., Santos-Junior, V. D. A., & Lollo, P. C. B. (2021a). Orange juice and yogurt carrying probiotic *Bacillus coagulans* GBI-30 6086: Impact of intake on Wistar male rats health parameters and gut bacterial diversity. *Frontiers in Microbiology*, 12, 623951. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.623951>
51. Balthazar, C., Santillo, A., Guimarães, J., Capozzi, V., Russo, P., Caroprese, M., & Silva, M. (2019). Novel milk–juice beverage with fermented sheep milk and strawberry (*Fragaria × ananassa*): Nutritional and functional characterization. *Journal of Dairy Science*, 102(12), 10724–10736. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-16909>
52. Pereira, G. V. M., de Oliveira Coelho, B., Júnior, A. I. M., Thomaz-Soccol, V., & Soccol, C. R. (2018). How to select a probiotic? A review and update of methods and criteria. *Biotechnology Advances*, 36(8), 2060–2076. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003>

53. Soares, M. B., Martinez, R. C., Pereira, E. P., Balthazar, C. F., Cruz, A. G., Ranadheera, C. S., & Sant'Ana, A. S. (2019a). The resistance of *Bacillus*, *Bifidobacterium*, and *Lactobacillus* strains with claimed probiotic properties in different food matrices exposed to simulated gastrointestinal tract conditions. *Food Research International*, 125, 108542. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108542>
54. Dunand, E., Burns, P., Binetti, A., Bergamini, C., Peralta, G., Forzani, L., & Vinderola, G. (2019). Postbiotics produced at laboratory and industrial level as potential functional food ingredients with the capacity to protect mice against *Salmonella* infection. *Journal of Applied Microbiology*, 127(1), 219–229. <https://doi.org/10.1111/jam.14276>
55. Champagne, C. P., da Cruz, A. G., & Daga, M. (2018). Strategies to improve the functionality of probiotics in supplements and foods. *Current Opinion in Food Science*, 22, 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.04.008>
56. Terpou, A., Papadaki, A., Lappa, I. K., Kachrimanidou, V., Bosnea, L. A., & Kopsahelis, N. (2019). Probiotics in food systems: Significance and emerging strategies towards improved viability and delivery of enhanced beneficial value. *Nutrients*, 11(7), 1591. <https://doi.org/10.3390/nu11071591>
57. Almada, C. N., Almada, C. N., Martinez, R. C. R., & Sant'Ana, A. S. (2016). Paraprobiotics: Evidences on their ability to modify biological responses, inactivation methods and perspectives on their application in foods. *Trends in Food Science & Technology*, 58, 96–114. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.09.011>
58. Khan, I. T., Nadeem, M., Imran, M., Ullah, R., Ajmal, M., & Jaspal, M. H. (2019). Antioxidant properties of milk and dairy products: a comprehensive review of the current knowledge. *Lipids in Health and Disease*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s12944-019-0969-8>
59. Rajakovich, L. J., & Balskus, E. P. (2019). Metabolic functions of the human gut microbiota: The role of metalloenzymes. *National Product Reports*, 36(4), 593–625. <https://doi.org/10.1039/C8NP00074C>
60. Sperry, M. F., Silva, H. L., Balthazar, C. F., Esmerino, E. A., Verruck, S., Prudencio, E. S., & Nazaro, F. (2018). Probiotic Minas Frescal cheese added with *L. casei* 01: Physicochemical and bioactivity characterization and effects on hematological/biochemical parameters of hypertensive overweighted women—A randomized double-blind pilot trial. *Journal of Functional Foods*, 45, 435–443. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.04.015>
61. Mbye, M., Baig, M. A., AbuQamar, S. F., El-Tarabily, K. A., Obaid, R. S., Osaili, T. M., Al-Nabulsi, A. A., Turner, M. S., Shah, N. P., & Ayyash, M. M. (2020). Updates on understanding of probiotic lactic acid bacteria responses to environmental stresses and highlights on proteomic analyses. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19(3), 1110–1124. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12554>
62. Moradi, M., Kousheh, S. A., Almasi, H., Alizadeh, A., Guimarães, J. T., Yılmaz, N., & Lotfi, A. (2020). Postbiotics produced by lactic acid bacteria: The next frontier in food safety. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19(6), 3390–3415. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12613>
63. Salminen, S., Collado, M. C., Endo, A., Hill, C., Lebeer, S., Quigley, E., Sanders, M. E., Shamir, R., Swann, J. R., Szajewska, H., & Vinderola, G. (2021). The international scientific association of probiotics and prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics. *Nature Reviews in Gastroenterology & Hepatology*, 18(9), 649–667. <https://doi.org/10.1038/s41575-021-00440-6>
64. Hamad, G., Botros, W., & Hafez, E. (2017). Combination of probiotic filtrates as antibacterial agent against selected some pathogenic bacteria in milk and cheese. *International Journal of Dairy Science*, 12, 368–376.
65. Moradi, M., Mardani, K., & Tajik, H. (2019). Characterization and application of postbiotics of *Lactobacillus* spp. on *Listeria monocytogenes* in vitro and in food models. *LWT-Food Science and Technology*, 111, 457–464. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.05.072>
66. Ramezani, M., Zainodini, N., Hakimi, H., Reza-zadeh Zarandi, E., Bagheri, V., Bahramabadi, R., & Zare-Bidaki, M. (2019). Cell-free culture supernatants of *Lactobacilli* modify the expression of virulence factors genes in *Staphylococcus aureus*. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 12(12), e96806. <https://doi.org/10.5812/jjm.96806>
67. Lee, K. J., Park, H. W., Choi, E. J., & Chun, H. H. (2016). Effects of CFSs produced by lactic acid bacteria in combination with grape seed extract on the microbial quality of ready-to-eat baby leaf vegetables. *Cogent Food & Agriculture*, 2(1), 1268742. <https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1268742>
68. Shehata, M. G., Badr, A. N., El Sohaimy, S. A., Asker, D., & Awad, T. S. (2019). Characterization of antifungal metabolites produced by novel lactic acid bacterium and their potential application as food bio-preservatives. *Annals of Agricultural Sciences*, 64(1), 71–78. <https://doi.org/10.1016/j.aosas.2019.05.002>
69. Tenea, G. N., & Barrigas, A. (2018). The efficacy of bacteriocin-containing cell-free supernatant from *Lactobacillus plantarum* Cys5-4 to control pathogenic bacteria growth in artisanal beverages. *International Food Research Journal*, 25(5), 2131–2137.
70. Koohestani, M., Moradi, M., Tajik, H., & Badali, A. (2018). Effects of cell-free supernatant of *Lactobacillus acidophilus* LA5 and *Lactobacillus casei* 431 against planktonic form and biofilm of *Staphylococcus aureus*. *Veterinary Research Forum*, 9(4), 301–306. <https://doi.org/10.30466/vrf.2018.33086>
71. Vrzáčeková, N., Ruml, T., & Zelenka, J. (2021). Postbiotics, metabolic signaling, and cancer. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 26(6), 1528. <https://doi.org/10.3390/molecules26061528>
72. Soltani Firouz, M., Farahmandi, A., & Hosseinpour, S. (2019). Recent advances in ultrasound application as a novel technique in analysis, processing and quality control of fruits, juices and dairy products industries: A review. *Ultrasonics Sonochemistry*, 57, 73–88. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.05.014>
73. Aganovic, K., Hertel, C., Vogel, R., Johne, F.

- R., Schlüter, O., Schwarzenbolz, U., Jäger, H., Holzhauser, T., Bergmair, J., Roth, A., Sevenich, R., Bandick, N., Kulling, S. E., Knorr, D., Engel, K. H., & Volker, H. (2021). Aspects of high hydrostatic pressure food processing: Perspectives on technology and food safety. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 20, 3225–3266. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12763>
74. Barba, F. J., Koubaa, M., do Prado-Silva, L., Orlien, V., & Sant'Ana, A. d. S. (2017). Mild processing applied to the inactivation of the main food-borne bacterial pathogens: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 66, 20–35. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.05.011>
75. Mandal, R., & Kant, R. (2017). High-pressure processing and its applications in the dairy industry. *Food Science and Technology Journal*, 1(1), 33–45.
76. Zhang, Z.-H., Wang, L.-H., Zeng, X.-A., Han, Z., & Brennan, C. S. (2019). Non-thermal technologies and its current and future application in the food industry: A review. *International Journal of Food Science & Technology*, 54(1), 1–13. <https://doi.org/10.1111/ijfs.1390>
77. Burns, P. G., Patrignani, F., Tabanelli, G., Vinderola, G. C., Siroli, L., Reinheimer, J. A., & Lanciotti, R. (2015). Potential of high pressure homogenisation on probiotic Caciotta cheese quality and functionality. *Journal of Functional Foods*, 13, 126–136. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.12.037>
78. Knorr, D., Froehling, A., Jaeger, H., Reineke, K., Schlueter, O., & Schoessler, K. (2011). Emerging technologies in food processing. *Annual Review of Food Science and Technology*, 2(1), 203–235. <https://doi.org/10.1146/annurev.food.102308.124129>
79. Wang, T., Chen, H., Yu, C., & Xie, X. (2019). Rapid determination of the electroporation threshold for bacteria inactivation using a lab-on-a-chip platform. *Environment International*, 132, 105040. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105040>
80. Mahendran, R., Ramanan, K. R., Barba, F. J., Lorenzo, J. M., López-Fernández, O., Munekata, P. E. S., & Tiwari, B. K. (2019). Recent advances in the application of pulsed light processing for improving food safety and increasing shelf life. *Trends in Food Science & Technology*, 88, 67–79. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.03.010>
81. Liao, X., Liu, D., Xiang, Q., Ahn, J., Chen, S., Ye, X., & Ding, T. (2017). Inactivation mechanisms of non-thermal plasma on microbes: A review. *Food Control*, 75, 83–91. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.12.021>
82. Xu, H., Zhu, Y., Du, M., Wang, Y., Ju, S., Ma, R., & Jiao, Z. (2021). Subcellular mechanism of microbial inactivation during water disinfection by cold atmospheric-pressure plasma. *Water Research*, 188, 116513. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116513>
83. Phan, K. T. K., Phan, H. T., Brennan, C. S., & Phimolsiripol, Y. (2017). Non-thermal plasma for pesticide and microbial elimination on fruits and vegetables: An overview. *International Journal of Food Science & Technology*, 52(10), 2127–2137. <https://doi.org/10.1111/ijfs.13509>
84. Misra, N. N., & Jo, C. (2017). Applications of cold plasma technology for microbiological safety in meat industry. *Trends in Food Science & Technology*, 64, 74–86. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.04.005>
85. Knez, Ž., Pantić, M., Cör, D., Novak, Z., & Knez Hrnčič, M. (2019). Are supercritical fluids solvents for the future? *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 141, 107532. <https://doi.org/10.1016/j.cep.2019.107532>
86. Silva, E. K., Meireles, M. A. A., & Saldaña, M. D. A. (2020). Supercritical carbon dioxide technology: A promising technique for the non-thermal processing of freshly fruit and vegetable juices. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 381–390. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.025>
87. Tinoco, A., Rodrigues, R. M., Machado, R., Pereira, R. N., Cavaco-Paulo, A., & Ribeiro, A. (2020). Ohmic heating as an innovative approach for the production of keratin films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 150, 671–680. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.02.122>
88. Kaur, N., & Singh, A. K. (2016). Ohmic heating: Concept and applications: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56(14), 2338–2351
89. Makroo, H. A., Rastogi, N. K., & Srivastava, B. (2020). Ohmic heating assisted inactivation of enzymes and microorganisms in foods: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 451–465. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.015>
90. Parmar, P., Singh, A. K., Meena, G. S., Borad, S., & Raju, P. N. (2018). Application of ohmic heating for concentration of milk. *Journal of Food Science and Technology*, 55(12), 4956–4963. <https://doi.org/10.1007/s13197-018-3431-4>
91. Rocha, R. S., Silva, R., Guimarães, J. T., Balhazar, C. F., Silveira, M. R., Martins, A. A., Rojas, V. P., Graça, J. S., Pimentel, T. C., Esmerino, E. A., Sant'Ana, A. S., Granato, D., Freitas, M. Q., Barros, M. E., Silva, M. C., & Cruz, A. G. (2020). Ohmic heating does not influence the biochemical properties of Minas Frescal cheese but decreases uric acid levels in healthy Wistar rats. *Journal of Dairy Science*, 103, 4929–4934. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-17712>
92. Pires, R., Guimarães, J. T., Barros, C. P., Balhazar, C. F., Chinchá, A., Freitas, M. Q., Duarte, M., Silva, P., Pimentel, T. C., Abud, Y., Sant'Anna, C., Sant'Ana, A. S., Silva, M. C., Nascimento, J. S., & Cruz, A. G. (2021). Ohmic heating increases inactivation and morphological changes of *Salmonella* sp. and the formation of bioactive compounds in infant formula. *Food Microbiology*, 97, 103737. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2021.103737>
93. Salari, S., & Jafari, S. M. (2020). The influence of ohmic heating on degradation of food bioactive ingredients. *Food Engineering Reviews*, 12(2), 191–208. <https://doi.org/10.1007/s12393-020-09217-0>
94. Barros, S., Rocha, C., de Moura, M., Barcelos, M. P., da Silva, C., & Hage-Melim, L. (2021b). Potential beneficial effects of kefir and its postbiotic, kefiran, on child food allergy. *Food & Function*, 12(9), 3770–3786. <https://doi.org/10.1039/d0fo03182h>
95. Pérez-Sánchez, T., Mora-Sánchez, B., Vargas,

- A., & Balcázar, J. L. (2020). Changes in intestinal microbiota and disease resistance following dietary postbiotic supplementation in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Microbial Pathogenesis*, 142, 104060. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104060>
96. Racioppo, A., Corbo, M. R., Piccoli, C., Sinigaglia, M., Speranza, B., & Bevilacqua, A. (2017). Ultrasound attenuation of lactobacilli and bifidobacteria: Effect on some technological and probiotic properties. *International Journal of Food Microbiology*, 243, 78–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2016.12.011>
97. Ewe, J. A., Wan-Abdullah, W. N., Alias, A. K., & Liong, M. T. (2012a). Bioconversion of isoflavones and the probiotic properties of the electroporated parent and subsequent three subcultures of *Lactobacillus fermentum* BT 8219 in biotin-soymilk. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 22(7), 947–959. <https://doi.org/10.4014/jmb.1112.12044>
98. Loghavi, L., Sastry, S. K., & Yousef, A. E. (2008). Effect of moderate electric field frequency on growth kinetics and metabolic activity of *Lactobacillus acidophilus*. *Biotechnology Progress*, 24(1), 148–153. <https://doi.org/10.1021/bp070268v>
99. Ruan, S., Luo, J., Li, Y., Wang, Y., Huang, S., Lu, F., & Ma, H. (2020). Ultrasound-assisted liquid-state fermentation of soybean meal with *Bacillus subtilis*: Effects on peptides content, ACE inhibitory activity and biomass. *Process Biochemistry*, 91, 73–82. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.11.035>
100. Nguyen, T. M. P., Lee, Y. K., & Zhou, W. (2012). Effect of high intensity ultrasound on carbohydrate metabolism of bifidobacteria in milk fermentation. *Food Chemistry*, 130(4), 866–874. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.07.108>
101. Huang, G., Chen, S., Tang, Y., Dai, C., Sun, L., Ma, H., & He, R. (2019). Stimulation of low intensity ultrasound on fermentation of skim milk medium for yield of yoghurt peptides by *Lactobacillus paracasei*. *Ultrasonics Sonochemistry*, 51, 315–324. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.09.033>
102. Wang, J., Xie, B., & Sun, Z. (2021). Quality parameters and bioactive compound bioaccessibility changes in probiotics fermented mango juice using ultraviolet assisted ultrasonic pretreatment during cold storage. *Food Science and Technology*, 137, 110438. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110438>
103. Bevilacqua, A., Casanova, F. P., Petrucci, L., Sinigaglia, M., & Corbo, M. R. (2016). Using physical approaches for the attenuation of lactic acid bacteria in an organic rice beverage. *Food Microbiology*, 53(Pt B), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.08.005>
104. Ewe, J. A., Wan-Abdullah, W. N., Alias, A. K., & Liong, M. T. (2012b). Enhanced growth of lactobacilli and bioconversion of isoflavones in biotin-supplemented soymilk by electroporation. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 63(5), 580–596. <https://doi.org/10.3109/09637486.2011.641940>
105. Pankiewicz, U., Góral, M., Kozłowicz, K., & Góral, D. (2020). Application of pulsed electric field in production of ice cream enriched with probiotic bacteria (*L. rhamnosus* B 442) containing intracellular calcium ions. *Journal of Food Engineering*, 275, 109876. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.109876>
106. Sotelo, K., Hamid, N., Oey, I., Pook, C., Gutierrez-Maddox, N., Ma, Q., Ying Leong, S., & Lu, J. (2018). Red cherries (*Prunus avium* var. Stella) processed by pulsed electric field - physical, chemical and microbiological analyses. *Food Chemistry*, 240, 926–934. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.08.017>
107. Nguyen, T. M. P., Lee, Y. K., & Zhou, W. (2009). Stimulating fermentative activities of bifidobacteria in milk by highintensity ultrasound. *International Dairy Journal*, 19(6), 410–416. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2009.02.004>
108. Jeong, S.-Y., Velmurugan, P., Lim, J.-M., Oh, B.-T., & Jeong, D.-Y. (2018). Photobiological (LED light)-mediated fermentation of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) fruit with probiotic bacteria to yield bioactive compounds. *LWT - Food Science and Technology*, 93, 158–166. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.038>
109. Burns, P. G., Patrignani, F., Tabanelli, G., Vinderola, G. C., Siroli, L., Reinheimer, J. A., & Lanciotti, R. (2015). Potential of high pressure homogenisation on probiotic Caciotta cheese quality and functionality. *Journal of Functional Foods*, 13, 126–136. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.12.037>
110. Saarela, M. H. (2019). Safety aspects of next generation probiotics. *Current Opinion in Food Science*, 30, 8–13. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.09.001>
111. Alves Filho, E. G., Cullen, P. J., Frias, J. M., Bourke, P., Tiwari, B. K., Brito, E. S., Tiwari, B. K., Brito, E. S., Rodrigues, S., & Fernandes, F. A. (2016). Evaluation of plasma, high-pressure and ultrasound processing on the stability of fructooligosaccharides. *International Journal of Food Science & Technology*, 51(9), 2034–2040. <https://doi.org/10.1111/ijfs.13175>
112. Gomes, W. F., Tiwari, B. K., Rodriguez, Ó., de Brito, E. S., Fernandes, F. A. N., & Rodrigues, S. (2017). Effect of ultrasound followed by high pressure processing on prebiotic cranberry juice. *Food Chemistry*, 218, 261–268. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.08.132>
113. Rodrigues, R. Q., Dalmás, M., Chemello Muller, D., Dambróz Escobar, D., Campani Pizzato, A., Mercali, G. D., & Tondo, E. C. (2017). Evaluation of non-thermal effects of electricity on inactivation kinetics of *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli* during ohmic heating of infant formula. *Journal of Food Safety*, 38(1), e12372. <https://doi.org/10.1111/jfs.12372>
114. Brandão, L. R., de Brito Alves, J. L., da Costa, W., Ferreira, G., de Oliveira, M. P., Gomes da Cruz, A., Braga, V. A., Aquino, J. S., Vidal, H., Noronha, M. F., Cabral, L., Pimentel, T. C., & Magnani, M. (2021). Live and ultrasound-inactivated *Lactobacillus casei* modulate the intestinal microbiota and improve biochemical and cardiovascular parameters in male rats fed a high-fat diet. *Food & Function*, 12, 5287–5300. <https://doi.org/10.1039/d1fo01064f>
115. Almada-Érix, C. N., Almada, C. N., Souza Pedrosa, G. T., dos Santos, P., Schmieles, M., Clerici, M. T. P. S., & Sant'Ana, A. S. (2021b). Quantifying the impact of eight unit operations on the survival of eight *Bacillus* strains with claimed probiotic properties. *Food Research International*, 142, 110191. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110191>